
EL DERECHO A LA CUOTA DE LIQUIDACIÓN

Enrique Gandía

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
I. NACIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN JURÍDICA DEL DERECHO A LA CUOTA	4
II. TITULARIDAD Y LEGITIMACIÓN.....	9
A. <i>Regla general</i>	9
B. <i>Reglas especiales</i>	10
1. Copropiedad y usufructo	10
2. Prenda y embargo.....	11
III. LA MEDIDA DEL DERECHO A LA CUOTA.....	13
A. <i>El régimen legal</i>	13
B. <i>Las previsiones estatutarias</i>	16
IV. EL CONTENIDO DEL DERECHO A LA CUOTA.....	18
A. <i>El derecho individual del socio a percibir la cuota en dinero</i>	18
B. <i>La satisfacción de la cuota «in natura»</i>	21
1. La posibilidad de proceder al reparto en especie	21
1.1. Por acuerdo mayoritario de la junta general.....	21
1.2. Por previsión estatutaria: los pactos de reversión de aportaciones y de reserva de activos.....	28
2. Naturaleza jurídica y tributación de la entrega de bienes sociales en concepto de cuota.....	31
V. EXIGIBILIDAD Y PAGO.....	33
A. <i>La exigibilidad del derecho a la cuota</i>	33
B. <i>El aseguramiento de los créditos no vencidos</i>	36
C. <i>El pago de la cuota</i>	39
1. Consideraciones generales	39
2. La consignación de las cuotas no reclamadas	40
2.1. El acuerdo de pago.....	41
2.2. Naturaleza jurídica, efectos y forma de llevar a cabo la consignación	42
2.3. La consignación de las cuotas en especie	44
2.4. La suerte de las cuotas consignadas y no reclamadas	44
VI. BIBLIOGRAFÍA.....	46

EL DERECHO A LA CUOTA DE LIQUIDACIÓN

*Enrique Gandía**

La Ley de Sociedades de Capital incluye, entre los derechos fundamentales del socio, el de «participar en el patrimonio resultante de la liquidación» —o, más sencillamente, el «derecho a la cuota»— que aparece como complemento del derecho a «participar en el reparto de las ganancias» [art. 93.1, letra a), LSC]. Uno y otro han recibido, sin embargo, una atención muy distinta por parte de la doctrina. Y es que, frente al torrente de producción científica de que ha sido objeto el derecho al dividendo (espoleado, en los últimos tiempos, por la introducción y sucesiva modificación del art. 348 bis LSC), los trabajos que se ocupan del derecho a la cuota con carácter monográfico pueden contarse con los dedos de la mano, remontándose la mayoría de ellos a los años noventa del siglo pasado.

El presente trabajo no viene a colmar esa laguna, pero sí aborda algunas de las cuestiones que mayor controversia suscita este otro «derecho económico» del socio: ¿cuándo surge el derecho de crédito a la cuota?, ¿tiene sentido que sea el socio pignorante el legitimado para recibir el pago?, ¿puede acordarse por mayoría un reparto en especie?, ¿qué destino a de darse a las cuotas consignadas y no reclamadas por los socios?

* © 2021. Enrique Gandía. Profesor Contratado Doctor de Derecho mercantil. Universidad Autónoma de Madrid (enrique.gandia@uam.es). Este trabajo se realizó en el marco del Proyecto de Investigación «La adaptación al Derecho europeo de la empresa: los nuevos retos del Derecho de sociedades y de los mercados de capitales», concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, del que son Investigadores Principales los Profesores Aurora MARTÍNEZ FLÓREZ y Alberto VAQUERIZO ALONSO. Está publicado en la *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 320, 2021, pp. 305-360, y, con ligeras variaciones, constituye asimismo el contenido del comentario a los artículos 392, 393 y 394 de la Ley de Sociedades de Capital, publicados por el autor en GARCÍA-CRUCES/SANCHO GARGALLO (dirs.), *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, tomo V, Valencia [Tirant lo Blanch], 2021, pp. 5405 a 5458.

INTRODUCCIÓN

Las sociedades de capital no son más que puras técnicas de organización que el ordenamiento jurídico pone al servicio de los particulares para que éstos puedan lograr la satisfacción de cualquier finalidad común lícita, mediante el ejercicio de actividades de la más diversa índole (art. 2 LSC y, con carácter general, art. 1666 I CC)¹. Pero esta neutralidad funcional de la anónima y de la limitada no quita para que el supuesto más habitual, el que le sirve de modelo al legislador, sea el del desarrollo de una actividad empresarial dirigida a la obtención de un beneficio repartible². Esto explica que, en atención al *id quod plerumque accidit*, la Ley incluya, entre los derechos fundamentales del socio, el de «participar en el patrimonio resultante de la liquidación» —o, más sencillamente, el «derecho a la cuota»— que aparece como complemento del derecho a «participar en el reparto de las ganancias» [art. 93.1, letra a), LSC]. La relación entre uno y otro es evidente y deriva de que, con la entrega de la cuota de liquidación, no sólo se le devuelve al socio la aportación inicial, en la medida en que no se haya visto consumida por las pérdidas, sino que, en su caso, se le hace partícipe también de las

¹ Vid. RDGSJFP de 17 de diciembre de 2020 (BOE, núm. 8, de 9 de enero de 2021, JUR 2021/5839).

² Entre los autores españoles, existe controversia acerca de si, en las sociedades de capital, el carácter lucrativo de la sociedad es elemento esencial o un elemento natural que la autonomía privada, al constituir la sociedad, puede eliminar o matizar. Para la opinión favorable al carácter esencial, *vid.*, entre otros, GARRIGUES, J., «Teoría general de las sociedades mercantiles», 2.^a parte, en *RDM*, núms. 132-133, 1974, p. 225; URÍA, R., *Derecho mercantil*, 9.^a ed., Madrid [s. e.], 1974, p. 122; BROSETA, M., *Manual de Derecho mercantil*, 1.^a ed., Madrid [Tecnos], 1971, p. 131; VICENT, F., *Introducción al Derecho mercantil*, vol. 1, 23.^a ed., Valencia [Tirant lo Blanch], 2012, pp. 437 y ss.; DÍAZ MORENO, A., «Las sociedades mercantiles», en JIMÉNEZ SÁNCHEZ (*et al.*) (coords.), *Lecciones de Derecho mercantil*, 22.^a ed., Madrid [Tecnos], 2019, pp. 193-195. Sobre la falta de relevancia del ánimo de lucro como elemento caracterizador del contrato de sociedad, *vid.*, en el sentido del texto, GIRÓN, J., *Derecho de sociedades*, Madrid [s. e.], 1976, pp. 31-39; SÁNCHEZ CALERO, F., *Instituciones de Derecho mercantil*, tomo I, 1.^a ed., Valladolid [Clares], 1967, pp. 1213 y ss.; PAZ-ARES, C., «De la sociedad», en PAZ-ARES (*et al.*) (dirs.), *Comentario del Código civil*, tomo II, Madrid [Ministerio de Justicia], 1991, pp. 1307 y ss.; ID., «Ánimo de lucro y concepto de sociedad (Breves consideraciones a propósito del artículo 2.2. LAIE)», en AA.VV., *Derecho mercantil de la Comunidad Europea. Estudios en homenaje a José Girón Tena*, Madrid [Civitas], 1991, *passim*; DE EIZAGUIRRE, J. M.^a, *Derecho de sociedades*, Madrid [Civitas], 2001, pp. 16 y ss.; PERDICES, A., «De la sociedad», en BERCOVITZ, R. (dir.), *Comentarios al Código civil*, tomo VIII, Valencia [Tirant lo Blanch], 2013, pp. 11290 y ss.; *vid.* asimismo el art. 5111-1.1 de la *Propuesta de Código civil*, elaborada por la Asociación de Profesores de Derecho Civil, Valencia [Tirant lo Blanch], 2016.

ganancias generadas y acumuladas durante la vida activa de la sociedad³. Por eso, se ha afirmado acertadamente que, con el pago de la cuota, se realiza de manera efectiva la participación del socio en las ganancias o en las pérdidas sociales⁴.

I. NACIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN JURÍDICA DEL DERECHO A LA CUOTA

El derecho a la cuota nace —o «*se concreta*» que diría la doctrina más clásica— con la concurrencia de un supuesto de hecho complejo. Por un lado, es necesario que los liquidadores hayan satisfecho todas las deudas sociales o que, al menos, hayan asegurado debidamente su importe (arts. 391 y 394 LSC). Es decir, tiene que quedar un verdadero «remanente». Pero hace falta, además, que la junta apruebe válidamente el balance final junto con el proyecto de reparto de ese remanente entre los socios (art. 390.1 LSC)⁵. Cumpliéndose ambos requisitos, surge en el patrimonio de cada uno de ellos un *derecho de crédito*, de naturaleza mercantil, que, en principio y salvo que consientan un pago en especie, tiene como contenido la pretensión de una suma de dinero frente a la sociedad (art. 393 LSC, *vid. infra* IV.A). Se trata de un auténtico derecho subjetivo que, a pesar de tener su origen en la relación social, se independiza absolutamente de ella y, en consecuencia, resulta intocable por la junta⁶.

Pudiera parecer que lo anterior se ve desmentido por el hecho de que la ley permita a las sociedades en liquidación reactivarse (art. 370 LSC y art. 242.2.1.^a RRM) o llevar a cabo una modificación estructural «siempre que no haya comenzado la distribución de su patrimonio entre los socios» (arts. 5, 28 y 83 LME). En efecto, cabría pensar que si hasta ese momento la junta es soberana para acordar la interrupción de la liquidación privando al socio del derecho a la cuota es porque éste sólo nace como un «derecho de tercero» cuando comienza materialmente el reparto del haber social⁷. Sin embargo, esta interpretación conduciría a un resultado

³ SÁNCHEZ ANDRÉS, A., *Las acciones y los derechos del accionista*, en URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA (dirs.), *Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles*, tomo IV, vol. 1.º, Madrid [Civitas], 1994, p. 134.

⁴ BELTRÁN, E., «Artículo 392. El derecho a la cuota de liquidación», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, tomo II, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2011, p. 2687.

⁵ De «presupuesto sustantivo» y «presupuesto formal» los califica, respectivamente, BELTRÁN, E., *La disolución de la sociedad anónima*, 2.^a ed., Madrid [Civitas], 1997, p. 83.

⁶ *Vid.*, por todos, MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Los derechos individuales de los socios ante la modificación de los estatutos sociales en la sociedad limitada», 1.^a parte, en *RdS*, núm. 34, 2010, p. 87.

⁷ Así, entre otros, SÁNCHEZ ANDRÉS, A., *Las acciones*, ob. cit., p. 137; OLEO, F., «Fusión y reactivación de sociedad anónima disuelta», en AA.VV., *Estudios de derecho mercantil: homenaje al profesor Justino F. Duque*, vol. 1, Valladolid [Ed. Universidad], 1998, p. 532; CERDÁ, F., «Fusión y escisión de sociedades en liquidación y de sociedades en situaciones concursales», en *RGD*, núm. 646-647,

absurdo, toda vez que el «surgimiento del derecho a la cuota de liquidación se realizaría con ocasión de su pago, con lo que el derecho como tal no existiría ya que su propia existencia se hace depender de su cumplimiento»⁸. Además, tendría consecuencias inicuas, dado que, «si mediara error en el reparto el socio no podría —en puridad— atacar el mismo, ya que su título vendría determinado por lo que se le entregó y éste es precisamente el objeto de su reclamación»⁹.

En realidad, el legislador fija en el inicio del reparto un límite temporal absoluto para que la sociedad vuelva a la vida activa o realice cualquier modificación estructural porque considera que, habiéndose disgregado el patrimonio social, estas operaciones dejan de tener sentido económico y jurídico si no es a través de una refundación (*Neugründung*)¹⁰. Pero eso no implica que antes de llegar a ese punto de no retorno la junta pueda acordarlas por mayoría. Desde que se aprueba la propuesta de distribución del activo residual —estando íntegramente satisfechas o aseguradas las deudas sociales—, el socio pasa a ser titular de un derecho de crédito en sentido técnico jurídico, que no puede ser modificado ni en su cuantía ni en ninguna otra de sus características sin que medie su consentimiento¹¹. Y, por tanto, a partir de ese momento —y en tanto los liquidadores no hayan empezado a pagar la cuota—, la reactivación de la sociedad o su modificación estructural solamente podrá ser acordada por unanimidad¹².

1998, pp. 9339-9341; MERCADAL, F., «Artículo 266. Apertura de la liquidación», en ARROYO/EMBID/GÓRRIZ (coords.), *Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas*, vol. III, 2.ª ed., Madrid [Tecnos], 2009, pp. 2566-2567, 2582; con matices, MUÑOZ MARTÍN, N., *Disolución y derecho a la cuota de liquidación en la sociedad anónima*, Valladolid [Lex Nova], 1991, p. 375; y, en términos poco claros, FERNÁNDEZ TORRES, I., *La junta general en las sociedades de capital en liquidación*, Madrid [Iustel], 2006, pp. 383 y ss., *vid. espec. p. 389*; en Italia, *vid.*, p. ej., CERRAI, A., *Diritto commerciale*, 2.ª ed., Bolonia [Monduzzi], 1995, pp. 596 y ss.

⁸ GARCÍA-CRUCES, J. A., «Liquidación societaria y formas de actuar la liquidación social», en *RGD*, núm. 640-641, 1998, p. 587, nt. 126; ID., «La reactivación de la sociedad», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *La liquidación de sociedades mercantiles*, 3.ª ed., Valencia [Tirant lo Blanch], 2016, p. 129; *vid.*, no obstante, CABANAS, R., *Conflictos entre socios en la disolución y liquidación de sociedades*, Barcelona [Aferre], 2020, pp. 413-414.

⁹ GARCÍA-CRUCES, J. A., *loc. cit.*

¹⁰ *Vid.*, por todos, DÍAZ MUYOR, M., *La reactivación de la sociedad anónima disuelta*, Madrid [Marcial Pons], 1994, pp. 101-102.

¹¹ DÍAZ MORENO, A., «¿Cuándo nace el derecho a la cuota de liquidación en una sociedad anónima?», en *Análisis Gómez-Acebo & Pombo*, septiembre de 2009 (disponible en: https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2018/03/cuando_nace_el_derecho_a_la_cuota_de_liquidacion_en_una_sociedad_anonima.pdf; última consulta: enero 2021), p. 3.

¹² *Vid.*, entre otros, DE LA CÁMARA, M., *Estudios de Derecho mercantil*, tomo II, vol. II, 2.ª ed., Madrid [Edersa], 1978, pp. 563-564; DÍAZ MUYOR, M., *loc. cit.*; BATALLER, J., *La reactivación de la sociedad de responsabilidad limitada*, Madrid [Edersa], 2006, pp. 172-174; LÁZARO SÁNCHEZ, E. J., «Artículo

Tampoco es correcto afirmar que el derecho a la cuota «no se consolida plenamente» hasta que no transcurre el término para impugnar el acuerdo aprobatorio del balance final y del proyecto de división sin que contra él se hayan formulado reclamaciones o hasta que no alcanza firmeza la sentencia que las hubiese resuelto (art. 394.1 LSC)¹³. Y es que esta opinión confunde dos cosas muy distintas como son el nacimiento y atribución al socio del derecho de crédito a la cuota, que tiene lugar con la mera aprobación de la propuesta de distribución del remanente, y el momento en el que ese derecho deviene exigible, que se pospone hasta que el acuerdo de la junta se hace inatacable, para salvaguardar la posición del liquidador como órgano encargado del reparto (*infra* V.A).

Por lo demás, hay que tener en cuenta que, mientras no se produce el —doble— supuesto de hecho previsto en la Ley, el socio carece de un derecho «*abstracto*» —condicionado o eventual— a participar en el patrimonio resultante de la liquidación¹⁴. Lo cual no quiere decir que su posición no se encuentre jurídicamente tutelada. El reconocimiento —que no existencia actual— de ese derecho como uno de los que integran el contenido «mínimo» o esencial de la condición de socio [art. 93.1, letra *a*), LSC] comporta que la configuración de los factores que determinan su nacimiento quede igualmente sustraída al poder de decisión de la mayoría. En otras palabras: el acuerdo mayoritario de la junta no es suficiente para llevar a cabo una modificación de los estatutos que pudiera llegar a incidir en la futura existencia, en las condiciones de ejercicio o en la cuantía del derecho a la cuota. No obstante, la protección de los socios frente a estas modificaciones estatutarias discurre por cauces diferentes según se trate de una sociedad de responsabilidad limitada o de una sociedad anónima. En el primer caso, la Ley exige el consentimiento individual de los afectados (art. 292 LSC), que, cuando se trate de introducir un privilegio en la cuota de algunos, serán, por definición, todos los demás¹⁵. En el segundo, bastaría, en cambio, con el acuerdo de la clase afectada, lo que, en el supuesto de que se pretenda atribuir una cuota

251. Fusión de sociedades en liquidación», en ARROYO/EMBID/GÓRRIZ (coords.), *Comentarios a la LSA*, ob. cit., pp. 2394-2396; GARCÍA-CRUCES, J. A., «La reactivación de la sociedad», ob. cit., pp. 131-132.

¹³ URÍA, R., «Disolución y liquidación», en URÍA/MENÉNDEZ, *Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas*, 3.^a ed. (revisada, corregida y puesta al día por MENÉNDEZ, A. y OLIVENCIA, M.), Madrid [s. e.], 1976, p. 840; URÍA, R., MENÉNDEZ, A. y BELTRÁN, E., *Disolución y liquidación de la sociedad anónima*, en URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA (dirs.), *Comentario*, ob. cit., tomo XI, 2.^a ed., Madrid [Civitas], 2002, pp. 87-88; BELTRÁN, E., *La disolución*, ob. cit., pp. 82-83; DUQUE, J. F., «Prólogo» a MUÑOZ MARTÍN, N., ob. cit., p. 23; ZUNZUNEGUI, F., «El balance final de liquidación», en *RDBB*, núm. 46, 1992, p. 518.

¹⁴ *Vid.*, para una crítica a todas estas construcciones, SÁNCHEZ ANDRÉS, A., *El derecho de suscripción preferente del accionista*, Madrid [Civitas], 1973, pp. 152 y ss.

¹⁵ MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 292. La tutela individual de los derechos del socio en la sociedad de responsabilidad limitada», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *Comentario*, ob. cit., p. 2163.

privilegiada a determinadas acciones, se traduciría en la necesidad de un acuerdo separado de las «juntas especiales» integradas respectivamente por los titulares de las beneficiadas y de las no beneficiadas por el privilegio (art. 293.2 LSC)¹⁶. Sea como fuere, es a esta especial tutela del socio frente a la mayoría a la que se refieren los autores que califican el derecho a la cuota de liquidación como *indisponible* o *inderogable*¹⁷.

Suele afirmarse asimismo que estamos ante un derecho *irrenunciable*¹⁸. Pero, de nuevo, hay que distinguir entre la situación anterior y posterior a la aprobación del balance de liquidación y del proyecto de división. Una vez que ha surgido en la esfera jurídica del socio, no hay duda de que el derecho de crédito al pago de la cuota es susceptible de renuncia, como cualquier otro derecho patrimonial, sin más limitaciones que las que se derivan del perjuicio de terceros (art. 6.2 CC)¹⁹. Si acaso, cabría preguntarse qué sucede con la cuota renunciada, y a este respecto parece razonable sostener que, si no se ha pactado otra cosa, acrecerá al resto de socios en proporción a sus respectivas cuotas. Antes, cuando el derecho aún no se ha materializado, nada impide que el socio consienta una modificación estatutaria que empeore su posición en el reparto del remanente respecto de la de sus consocios (*v. gr.* a través de la

¹⁶ Antes de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital operada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre para la «mejora» del gobierno corporativo, la doctrina más solvente mantenía que, para la introducción de un privilegio respecto de cualquiera de los derechos que integran el contenido mínimo de la condición de socio, era necesario el consentimiento de individual de los afectados (*i. e.* de todos) también en las sociedades anónimas, con apoyo, entre otros argumentos, en el tenor literal del artículo 158.3 del Reglamento del Registro Mercantil y en el principio de igualdad de trato [*vid.*, por todos, PAZ-ARES, C., *¿Dividendos a cambio de votos?*, Madrid [McGraw Hill], 1996, p. 27; MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 292», *ob. cit.*, pp. 2166-2167]. Sin embargo, tras la citada reforma, parece claro que en las anónimas no se requiere el consentimiento individual del socio afectado, sino de la mayoría de la clase, integrada, en este caso, por los titulares de las acciones que no reciban el privilegio, puesto que el artículo 293.2 de la Ley de Sociedades de Capital prevé ahora la aplicación de este sistema de protección colectiva también en el supuesto de que exista una «única clase» de acciones (*i. e.* cuando todos los socios tengan los mismos derechos) [*vid.* DÍAZ MORENO, A., «Artículo 293. La tutela colectiva de los titulares de clases de acciones en la sociedad anónima», en JUSTE (dir.), *Comentario a la reforma del Régimen de las Sociedades de Capital en materia de gobierno corporativo (Ley 31/2014)*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2015, pp. 574 y ss.]. Con todo, no deja de ser llamativo que esta opción legislativa, pensada, a buen seguro, para reforzar la tutela de los socios, haya desembocado —por ignorar el legislador la correcta interpretación pre reforma— en un debilitamiento sustancial de su posición.

¹⁷ *Vid.*, p. ej., GIRÓN, J., *Derecho de sociedades anónimas*, Valladolid [Ed. Universidad], 1952, p. 592; MUÑOZ MARTÍN, N., *ob. cit.*, pp. 338 y ss., etc.

¹⁸ *Vid.*, por todos, DE LA CÁMARA, M., *Estudios*, *ob. cit.*, tomo I, vol. I, 2.^a ed., Madrid [Edersa], 1977, p. 573.

¹⁹ ARANGUREN, F. J., «Disolución, liquidación y extinción de la sociedad», en ARANGUREN (dir.), *La sociedad de responsabilidad limitada*, tomo II, Madrid [Trivium], 1996, p. 945.

creación de acciones o participaciones privilegiadas), pero lo que se discute es si puede aceptar su completa exclusión en dicho reparto. En contra, se ha invocado la prohibición de los «pactos leoninos» (art. 1691 CC); mas, si se parte de la irrelevancia causal del ánimo de lucro en la configuración legal del contrato de sociedad, no habría, en principio, mayor inconveniente en admitir la «renuncia» anticipada del socio. En realidad, la *ratio* de esa prohibición se concreta en el establecimiento de un límite moral a la autonomía privada (art. 1255 CC)²⁰. El legislador considera «nulo el pacto que excluye a uno o más socios de toda parte en las ganancias», porque presume que quien accede a un pacto de este tipo lo hace bajo los efectos de la extorsión, con lo que, en última instancia, se trata de evitar la constricción inmoral de la posición del socio. De ahí que quepa afirmar su licitud siempre que la exclusión total de los beneficios pueda justificarse por la existencia de un interés jurídicamente relevante. Piénsese, por ejemplo, en el socio que «renuncia» *ex ante* a la cuota de liquidación a cambio de convertirse en proveedor exclusivo de la sociedad o en el padre que, velando por los intereses económicos de sus hijos de cuya capacidad de gestión desconfía, decide despojarse de sus derechos patrimoniales, reservándose el ejercicio de los políticos. En estos supuestos, y en otros análogos en los que exista «justa causa», debe admitirse la validez de aquellas cláusulas estatutarias que priven del derecho a la cuota a uno o varios socios, siempre y cuando presten su consentimiento individual, sobre la base del principio *volenti non fit iniuria*²¹.

En la eventualidad —sin duda, poco frecuente en la práctica— de que la sociedad se constituya sin ánimo de lucro²², el derecho a participar en el patrimonio resultante de la liquidación puede suprimirse *ab initio*, mediante la previsión en los estatutos originales de su entrega a un tercero

²⁰ Así, GIRÓN, J., *Derecho de sociedades*, ob. cit., pp. 200 y ss. y PAZ-ARES, «De la sociedad», ob. cit., p. 1445.

²¹ *Ibidem*.

²² *Vid.*, p. ej., los estatutos de «Ecoembalajes España, SA» (o Ecoembes): «De acuerdo con la ley 11/1997, las sociedades gestoras de Sistemas Integrados de Gestión deben constituirse como entidades sin ánimo de lucro. En cumplimiento de esta normativa, el objetivo de la Sociedad es alcanzar el equilibrio económico entre gastos e ingresos mediante la adecuada periodificación de estos últimos, los cuales se destinarán a cubrir gastos de ejercicios futuros. Únicamente en el caso de que hubiera pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, la Sociedad podrá reconocer un excedente por dicho importe, que se destinará a compensar dichas pérdidas» (art. 3.3). También los de «Solidaridad y Trabajo Virgen del Camino, SL», cuya inscripción motivó la RDGSJFP de 17 de diciembre de 2020 (cit. *supra* nt. 1): «La sociedad carece de ánimo de lucro y tiene por objeto la actividad de promoción, educación y rehabilitación de personas con discapacidad, a fin de lograr su integración laboral y social promoviendo y gestionando programas de formación profesional, centros especiales de empleo, centros ocupacionales o cualquier otro tipo de forma idónea de promoción laboral de personas con discapacidad que pudiera quedarse en el futuro, residencias, instituciones, fundaciones y, en general, todo lo preciso para el más adecuado y eficaz cumplimiento de sus objetivos y fines» (art. 2).

(v. gr., un establecimiento de beneficencia)²³. Ahora bien, a falta de cláusula estatutaria expresa en este sentido, debe entenderse que el hecho de que se haya acordado no repartir el beneficio *constante societate* no impide que, terminada la sociedad, los bienes aportados y los eventuales beneficios acumulados afluayan de nuevo a los socios²⁴. El pacto en contrario requerirá unanimidad. Así lo entendió el Tribunal Supremo en la sentencia número 1229/2007, de 29 de noviembre²⁵, en la que se declaró nulo el acuerdo adoptado por la junta general de una sociedad anónima que autorizaba la donación de su principal activo a una fundación llamada a continuar con la actividad social. El Alto Tribunal reconoce que la sociedad, creada por un grupo de padres para proveer a la educación de sus hijos, presentaba un «ánimo de lucro debilitado» y, pese a considerar lícitos, en abstracto, los actos de transmisión o enajenación a título lucrativo para el cumplimiento de fines éticos, culturales o altruistas, concluye afirmando que el acuerdo atentaba contra el derecho a la cuota de liquidación de los impugnantes por no haber sido adoptado con el consentimiento de todos los socios²⁶.

II. TITULARIDAD Y LEGITIMACIÓN

A. Regla general

Titular del derecho de crédito al pago de la cuota de liquidación es, en principio, el socio que tuviera la condición de tal al tiempo de aprobarse el balance final. Lo es, incluso, el *accionista moroso* de los desembolsos pendientes, dado que la sanción económica de la mora se circunscribe al derecho a percibir dividendos en sentido estricto y se configura, además, como una mera suspensión y no como una privación definitiva (art. 83.2 LSC)²⁷. No obstante, los liquidadores deberán oponer la oportuna compensación y entregar al accionista incumplidor tan sólo la diferencia

²³ Vid. RUBIO, J., *Curso de Derecho de sociedades anónimas*, 3.ª ed., Madrid [Ed. de Derecho Financiero], 1974, p. 344; DE EIZAGUIRRE, J. M.ª, «Artículo 277. División del haber social», en SÁNCHEZ CALERO (dir.), *Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas*, tomo VIII, Madrid [Revista de Derecho Privado], 1993, p. 213; MUÑOZ MARTÍN, N., ob. cit., p. 376; *contra*, URÍA, R., MENÉNDEZ, A. y BELTRÁN, E., *Disolución y liquidación de la SA*, ob. cit., p. 234; SOLER, P., «Artículo 119. Cuota de liquidación», en ARROYO/EMBED/GÓRRIZ (coords.), *Comentarios a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada*, 2.ª ed., Madrid [Tecnos], 2009, pp. 1309, 1320.

²⁴ PAZ-ARES, C., «De la sociedad», ob. cit., p. 1434.

²⁵ RJ 2008/32.

²⁶ Conforme con esta decisión, FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Í., «Artículo 392. El derecho a la cuota de liquidación», en PRENDES (*et al.*) (dirs.), *Tratado de sociedades de capital*, tomo II, Cizur Menor (Navarra) [Thomson Reuters – Aranzadi], 2017, p. 441.

²⁷ BELTRÁN, E., «Artículo 83. Efectos de la mora», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *Comentario*, ob. cit., p. 722.

entre la cuota que le pertenecería y la cantidad que éste adeude en concepto de dividendos pasivos²⁸.

Por su parte, la propia sociedad no puede ser acreedora del derecho a la cuota por las acciones o participaciones que mantenga en *autocartera*, de forma que las cantidades correspondientes a las mismas acrecerán a los socios en proporción a su participación en el capital social [art. 148, letra a), II LSC].

En cuanto a la *legitimación* para el cobro, rigen en esta materia las reglas generales, conque, habiéndose emitido acciones al portador, el pago se hará contra la presentación del título o del certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada (art. 122, primer inc., LSC). Si las acciones son nominativas, se reputará titular legítimo a quien figure inscrito en el correspondiente libro registro (art. 116.2 LSC). Y, tratándose de acciones representadas mediante anotaciones en cuenta, a la persona que aparezca legitimada en los asientos del registro contable de la entidad encargada de su llevanza (art. 13.1 TRLMV). En las sociedades de responsabilidad limitada, será necesaria la inscripción en el libro de socios (art. 104.2 LSC), excepto en la sociedad «nueva empresa», en la que, para acreditar tal condición, bastará con exhibir el documento público con el que la misma se hubiese adquirido (art. 445.1 LSC).

B. Reglas especiales

1. *Copropiedad y usufructo*.— Cuando las acciones o participaciones *pertenezcan proindiviso a varias personas*, tendrán que designar un representante común a quien le corresponderá la legitimación para hacer valer el derecho a la cuota (art. 126 LSC). Pero, en la medida en que la norma protege a la sociedad, ésta puede renunciar a su aplicación y admitir, en el caso concreto, un ejercicio *pro parte* del derecho si se trata de una comunidad romana, e incluso el ejercicio por uno solo de los comuneros en beneficio de todos, asumiendo, claro está, el riesgo de no quedar liberada si, por ejemplo, alguno de ellos se hubiera opuesto previamente a ese pago²⁹.

En los supuestos de *usufructo*, la cualidad de socio reside en el nudo propietario, que, salvo disposición contraria en los estatutos, será el único legitimado para reclamar el pago de la cuota (art. 127.1, *in fine*, LSC). La Ley se aparta así del régimen general del usufructo de créditos (art. 507 I CC) a fin de evitar que las cuestiones relativas a la prestación de fianza por parte del usufructuario entorpezcan la distribución del patrimonio³⁰.

²⁸ O lo que es igual: tendrán que aplicar el régimen previsto por el artículo 392.2 de la Ley de Sociedades de Capital para las acciones liberadas en distinta proporción, salvo que otra cosa se hubiera pactado en los estatutos (*vid. infra* III.A y B).

²⁹ PANTALEÓN, F., *Copropiedad, usufructo, prenda y embargo*, en URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA (dirs.), *Comentario*, ob. cit., tomo IV, vol. 3.º, 2.ª ed., Madrid [Civitas], 1992, p. 50.

³⁰ *Vid.*, de nuevo, PANTALEÓN, F., *Copropiedad*, ob. cit., pp. 85-86, quien señala que lo dispuesto en el artículo 507 I del Código civil sí será de aplicación

Sin embargo, el usufructuario tiene derecho a exigir del nudo propietario una parte de la cuota de liquidación equivalente al incremento de valor experimentado por las participaciones o acciones usufructuadas, extendiéndose el usufructo al resto de la cuota (art. 128.2 LSC)³¹.

2. *Prenda y embargo*.— Por otro lado, si las acciones o participaciones se encuentran *pignoradas* en el momento de aprobarse el balance final, la prenda recaerá automáticamente sobre el derecho a la cuota de liquidación³². En términos prácticos, esto significa que el acreedor pasará a ser titular de una *prenda de crédito*. El problema es que el régimen legal no está diseñado para una garantía de este tipo. En efecto, la Ley de Sociedades de Capital parte de la base de que, al igual que sucede en la prenda de cosas muebles corporales, la satisfacción del acreedor que pignora un derecho de participación se logra mediante la realización — judicial (arts. 681 y ss. LEC) o extrajudicial (arts. 1872 CC y 322 C. de C.)— del bien prendado (art. 1858 CC). Esto explica que el artículo 132.1 otorgue por defecto la legitimación para el ejercicio de los derechos de socio al propietario de las acciones o participaciones: llegado el vencimiento de la obligación garantizada sin que el deudor la hubiera satisfecho, el acreedor pignoraticio procederá a venderlas, y lo único que trata de hacer la norma es evitar que este último pueda influir mientras tanto en la vida de la sociedad, a no ser que los socios lo consientan mediante la oportuna cláusula estatutaria. Al fin y al cabo, el hecho de que sea el socio quien ejercita los derechos políticos y económicos no perjudica la posición del acreedor³³.

Mas todo lo anterior deja de tener sentido cuando el objeto de la prenda queda reducido al (concreto) derecho al pago de la cuota de liquidación, ya que entonces la satisfacción del acreedor no se logra con la enajenación del derecho, sino a través de su ejercicio, y el mantenimiento de la garantía pasa necesariamente por que se le reconozca legitimación para el cobro. De lo contrario, si es el socio el que recibe el dinero —o cualquier otro bien mueble susceptible de posesión— en que consista la cuota, no se produciría una subrogación automática de lo cobrado en el lugar del crédito pignorado. Habría que constituir una nueva prenda

cuando la cuota se hubiera consignado en la Caja General de Depósitos (*ex art.* 394.2 LSC, sobre el cual *vid. infra* V.C.2).

³¹ *Vid.*, al respecto, PANTALEÓN, F. y PORTELLANO, P., *Régimen de las participaciones sociales en la sociedad de responsabilidad limitada*, en URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA (dirs.), *Comentario*, ob. cit., tomo XIV, vol. 1.º B, Madrid [Civitas], 1999, pp. 308 y ss.

³² *Vid.*, por todos, PANTALEÓN, F., *Copropiedad*, ob. cit., p. 135.

³³ Si bien es verdad que, al no estar legitimado para percibir los dividendos, perdería la facultad de compensación anticrética del artículo 1868 del Código civil [*vid.*, por todos, SÁNCHEZ-PARODI, J. L., «Prenda y embargo de acciones», en ALONSO UREBA (coord.), *Derecho de sociedades anónimas*, vol. 2, tomo 2, Madrid [Civitas], 1994, p. 809; DÍAZ MORENO, A., «La prenda de anotaciones en cuenta», en *RCDI*, núm. 603, 1991, pp. 416 y ss. y nt. 104]; aunque sobre esta última cuestión no hay consenso en la doctrina (*vid.*, para la opinión contraria, p. ej., PANTALEÓN, F., *Copropiedad*, ob. cit., pp. 367-370).

cumpliendo con el requisito del traspaso posesorio (art. 1863 CC)³⁴. Y, aunque es cierto que el acreedor contaría entretanto con una acción para reclamar la entrega, no lo es menos que se trataría de una acción de carácter puramente personal, con lo que no gozaría de la preferencia ni del *ius distrahendí*³⁵. En pocas palabras: el cobro de la cuota por parte del socio pignorante echaría por tierra la garantía.

Así las cosas, y dando por sentado que el legislador no ha querido impedir que la prenda de las acciones o participaciones siga siendo operativa una vez disuelta la sociedad y aprobado el balance final y el proyecto de división, hay que entender que esta hipótesis sencillamente no está contemplada en el artículo 132.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que se limitaría a regular el ejercicio de los derechos inherentes a la condición de socio *durante societate*. Por tanto, tras el nacimiento del derecho de crédito a la cuota, la legitimación para recibir el pago no se regirá por lo dispuesto en este precepto, sino que habrá que estar a lo que hubieran pactado las partes y se hubiera notificado a la sociedad en el momento de constituirse la prenda. Si nada se hubiese especificado al respecto, parece sensato considerar que, una vez producida la notificación —por la inscripción, en su caso, del derecho real en el correspondiente libro registro (arts. 104.1 y 116.1 LSC)—, el pago hecho a favor del socio no libera a la sociedad, puesto que la facultad de cobro ha de ejercerse de forma conjunta con el acreedor pignoraticio, o bien le corresponde en exclusiva a este último si el crédito garantizado vence antes de la aprobación del balance y del proyecto de división³⁶.

De todas maneras, la subsistencia de la prenda será imposible cuando la cuota se satisfaga con la entrega de un bien inmueble. En este supuesto, la «subrogación real» requerirá la formalización de la correspondiente hipoteca con los requisitos exigidos para este tipo de garantía (art. 1875 CC), sin perjuicio de que, ya antes de la inscripción registral, quede

³⁴ Vid. SÁNCHEZ-PARODI, J. L., «Prenda y embargo de acciones», ob. cit., pp. 814 y ss.; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, J. C., «Derechos reales y otros gravámenes sobre las participaciones sociales», en GARRIDO DE PALMA (dir.), *La sociedad de responsabilidad limitada*, tomo I, Madrid [Trivium], 1996, pp. 866-867; CARRASCO, Á., CORDERO, E. y MARÍN, M. J., *Tratado de los derechos de garantía*, 3.^a ed., tomo II, Cizur Menor (Navarra) [Thomson Reuters – Aranzadi], 2015, p. 324; *vid.*, no obstante, considerando que la prenda se extiende sin más a lo recibido en pago de la cuota de liquidación, PANTALEÓN, F., *Copropiedad*, ob. cit., p. 135; PANTALEÓN, F. y PORTELLANO, P., ob. cit., p. 370; NIETO CAROL, U., «Copropiedad, usufructo y prenda de participaciones sociales», en IGLESIAS PRADA (coord.), *Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Aurelio Menéndez*, tomo II, Madrid [Civitas], 1996, p. 2169; SALINAS ADELANTADO, C., *El régimen jurídico de la prenda de valores negociables*, Valencia [Tirant lo Blanch], 1996, pp. 349-350; VEIGA, A., *La prenda de acciones*, 2.^a ed., Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuter], 2015, pp. 749 y ss.

³⁵ Así, CARRASCO, Á., CORDERO, E. y MARÍN, M. J., ob. cit., p. 278.

³⁶ Vid. PANTALEÓN, F., «Cesión de créditos», en *ADC*, 1988, pp. 1048-1049; GARCÍA VICENTE, J. R., *La prenda de créditos*, Cizur Menor (Navarra) [Thomson – Civitas], 2006, pp. 106 y ss.; CARRASCO, Á., CORDERO, E. y MARÍN, M. J., ob. cit., pp. 277, 281-282.

constituido un derecho de anticresis sobre el inmueble (art. 1881 CC)³⁷. No obstante, si el cobro de la cuota acaba perjudicándole, el acreedor siempre podrá dar por vencida la obligación asegurada, a menos que la garantía sea inmediatamente sustituida por otra nueva e igualmente segura (art. 1129.3.º CC)³⁸.

En fin, de hallarse *embargadas* las acciones o participaciones, la traba pasará a recaer sobre el derecho de crédito a la cuota de liquidación (art. 592.2.º LEC) y el juez ordenará a la sociedad que se abstenga de realizar el pago en favor del socio, reteniendo el importe a disposición del tribunal (art. 623 LEC)³⁹. Y si la cuota tuviese por objeto un bien inmueble u otro bien o derecho susceptible de inscripción registral, el Letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución librará mandamiento, a instancias del ejecutante, para que se haga anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad o anotación de equivalente eficacia en el registro que corresponda (art. 629.1 LEC)⁴⁰.

III. LA MEDIDA DEL DERECHO A LA CUOTA

A. El régimen legal

La distribución del patrimonio resultante de la liquidación ha de hacerse conforme a las reglas que los socios hayan pactado en los estatutos (*infra* B). Pero, a falta de previsión estatutaria al respecto, el principio de paridad de trato (art. 97 LSC) exige que la cuota correspondiente a cada uno de ellos *sea proporcional a su participación en el capital social* (art. 392.1 LSC). El módulo de reparto de las pérdidas o las ganancias aplicable por defecto es, pues, el valor nominal de las acciones o participaciones, lo cual impide tomar en consideración aquellas aportaciones suplementarias que no tengan reflejo en la cifra de capital (*v. gr.*, la prima de emisión o las cantidades que se hubieran entregado «a fondo perdido»)⁴¹.

Ahora bien, tratándose de sociedades anónimas o comanditarias por acciones, el criterio legal sólo resulta equitativo en la medida en que todas las acciones se hallen liberadas en la misma cuantía. Por eso, la Ley introduce la oportuna corrección para cuando esta circunstancia no concurra, disponiendo que en tal caso se restituirá primero a los accionistas que hubiesen desembolsado mayores cantidades el exceso sobre la aportación del que hubiese desembolsado menos y que el resto se

³⁷ *Vid.*, nuevamente, PANTALEÓN, F., «Cesión de créditos», ob. cit., p. 1045; CARRASCO, Á., CORDERO, E. y MARÍN, M. J., ob. cit., p. 279.

³⁸ SÁNCHEZ-PARODI, J. L., «Prenda y embargo de acciones», ob. cit., pp. 815-816.

³⁹ PANTALEÓN, F., *Copropiedad*, ob. cit., p. 145.

⁴⁰ SÁNCHEZ-PARODI, J. L., *loc. cit.*, p. 840.

⁴¹ *Vid.*, por todos, DE LA CÁMARA, M., *Estudios*, ob. cit., tomo II, vol. II, pp. 633-634.

distribuirá luego entre todos en proporción al importe nominal de sus acciones (art. 392.2 LSC)⁴².

Con ello lo que se consigue es que todos los socios ganen o pierdan el mismo importe por acción, con independencia del capital que hubieran desembolsado. Para comprenderlo mejor, puede ser útil servirse de algunos ejemplos numéricos, distinguiendo según que el resultado de la liquidación arroje pérdidas (a) o ganancias (b).

a) Si la sociedad *pierde parte del capital*, pero el haber resultante alcanza al menos para igualar a todos los accionistas en sus respectivas aportaciones, no se plantean mayores problemas, porque la distribución paritaria del déficit resulta, sin más, de la directa aplicación de la regla legal. Pensemos en una sociedad con un capital social de 200.000 euros, dividido en dos acciones de 100.000 euros de valor nominal, una íntegramente liberada y la otra liberada tan sólo a la mitad. En el supuesto de que las operaciones de liquidación del pasivo arrojasen un remanente de 75.000 euros, 50.000 deberían destinarse, como quiere la Ley, a reembolsar al accionista que desembolsó más el exceso sobre la aportación del que lo hizo en menor cuantía, mientras que los 25.000 euros restantes se repartirían a partes iguales (12.500 euros para cada uno). De este modo, el primero acabaría recibiendo un total de 62.500 euros y el segundo 12.500 euros, experimentando uno y otro una pérdida de 37.500 euros.

La cosa es un poco más complicada cuando *no existe haber repartible o éste es insuficiente para nivelar las aportaciones realizadas*, ya que esta hipótesis no está expresamente contemplada en la norma. Aunque, si atendemos a la finalidad de la misma, lo más coherente es entender que, antes de llevar a cabo reparto alguno, los liquidadores estarán obligados a exigir los dividendos pasivos en la cantidad necesaria para equiparar todas las acciones en las pérdidas⁴³. Por seguir con el ejemplo anterior, supongamos que, una vez terminada la liquidación de las deudas, el activo residual asciende a 25.000 euros. Los liquidadores deberán reclamar al

⁴² Menos enrevesada y sustancialmente idéntica es la norma prevista en el § 271 Abs. 3 S. 1 de la *Aktiengesetz*, que establece que, en primer término, se proceda a devolver las aportaciones realizadas y que el excedente se reparta después entre los accionistas con arreglo a su participación en el capital [*vid.* al respecto KOCH, J., «Comentario al § 271», en GOETTE/HABERSACK (eds.), *Münchener Kommentar zum Aktiengesetz*, vol. 4, 4.^a ed., Múnich [C. H. Beck – Franz Vahlen], 2016, Rn. 23-26]; *vid.* asimismo el artículo L237-29 del *Code de commerce*: «*Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social*».

⁴³ Así lo interpreta de forma unánime la doctrina, *vid. ex mult.* DE EIZAGUIRRE, J. M.^a, «Artículo 277», *ob. cit.*, pp. 217-218; BELTRÁN, E., *La disolución*, *ob. cit.*, p. 86; ID., «Artículo 392», *ob. cit.*, p. 2692; LÓPEZ ORTEGA, R., *Los dividendos pasivos*, Madrid – Barcelona [Marcial Pons], 1998, pp. 221-224, y es asimismo la solución que adopta la ley alemana (§ 271 Abs. 3, S. 2 *AktG*) y, empleando un circunloquio, la portuguesa (art. 156.3 CSC), en la que parece inspirarse el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil (art. 272-38.2 Prop. de la Secc. 2.^a de la CGC, de marzo de 2018).

accionista titular de las acciones parcialmente liberadas el desembolso de 12.500 euros adicionales, a fin de poder reintegrarle al otro socio un total de 37.500 euros y que ambos asuman una pérdida de 62.500 euros.

b) Cuando el remanente *excede la cifra de capital desembolsado*, la aplicación del artículo 392.2 de la Ley de Sociedades de Capital hace que, al igual que sucede con las pérdidas, los accionistas obtengan también los mismos beneficios en términos absolutos. No obstante, esto trae consigo que, en términos relativos a la aportación efectivamente realizada, la ganancia del accionista que aportó menos sea proporcionalmente superior a la del que realizó un mayor desembolso. Veámoslo de nuevo con nuestro ejemplo: si el resultado de la liquidación fuese de 200.000 euros, los 50.000 primeros servirían para igualar al accionista que liberó totalmente su acción con el que lo hizo sólo a la mitad, y los 150.000 euros restantes se distribuirían a prorrata (esto es, 75.000 euros a cada uno), con lo que los dos obtendrían una ganancia de 25.000 euros. Pero, referida al valor de la aportación efectuada, la rentabilidad del que desembolsó la acción en menor medida sería del cincuenta por ciento (puesto que recibe una cuota de 75.000 euros frente a una inversión de 50.000), mientras que la obtenida por el otro accionista sería de tan sólo el veinticinco por ciento (dado que cobra una cuota de 125.000 euros, pero habiendo hecho una aportación de 100.000).

Esta consecuencia ha sido duramente criticada por la doctrina, que tacha la regla de injusta y poco respetuosa con el principio de igualdad de trato. Se ha dicho, además, que resulta contradictorio distribuir el excedente patrimonial de la liquidación con arreglo al importe nominal de las acciones cuando en la fase de vida activa de la sociedad las ganancias se reparten en proporción al capital desembolsado (art. 275.2 LSC), habida cuenta de que aquel excedente puede estar integrado por beneficios generados *constante societate*⁴⁴. De ahí que se abogue por introducir un sistema que permita fijar la cuota en función de lo que cada socio haya aportado realmente a la sociedad⁴⁵. Es más, hay quien afirma directamente que estamos en presencia de una norma *contra legem* (sic) y que «los liquidadores deben desatender[la] y aplicar, en toda su extensión, la de la proporcionalidad [respecto de los desembolsos efectuados]»⁴⁶.

Por nuestra parte, creemos que la norma vigente no merece un reproche tan severo. La regla de la distribución del dividendo en función

⁴⁴ Vid. DE LA CÁMARA, M., *Estudios*, ob. cit., tomo II, vol. II, pp. 632-633; URÍA, R., MENÉNDEZ, A. y BELTRÁN, E., *Disolución y liquidación de la SA*, ob. cit., p. 254; LÓPEZ ORTEGA, R., ob. cit., pp. 518 y ss.

⁴⁵ Como hace, por ejemplo, el artículo 272-38.1 del Anteproyecto de Ley de Código Mercantil (cit. *supra* nt. 43), que, siguiendo en este punto al artículo 156.4.º del *Código das Sociedades Comerciais* portugués, establece que «los liquidadores procederán a restituir a los socios el valor que se hubiera dado en las escrituras a las aportaciones que efectivamente hubieran realizado y si resultara remanente, se distribuirá entre los socios en proporción a su participación en los beneficios». Vid. la propuesta que hace, en este mismo sentido, BELTRÁN, E., «Artículo 392», ob. cit., p. 2691.

⁴⁶ FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Í., «Artículo 392», ob. cit., p. 442.

del desembolso responde a la idea de que el beneficio se genera mediante la inversión del capital efectivamente aportado, de manera que, durante la vida activa de la sociedad, el legislador ha optado por remunerar exclusivamente el capital productivo. Pero al distribuir la cuota con arreglo al valor nominal de las acciones, lo que hace es remunerar el riesgo que asume el socio con la mera suscripción de las acciones⁴⁷. Y es que conviene no olvidar que, aunque no lo haya desembolsado íntegramente, el socio arriesga todo el importe nominal de las acciones que suscribe, ya que, en caso de pérdidas, puede venir obligado a aportar la suma que quedó pendiente en la cuantía necesaria ya sea para satisfacer a los acreedores (art. 385.2 LSC) o para igualar unas acciones con otras [*supra sub a*]. Tal vez lo ideal hubiese sido prever un sistema que tuviese en cuenta ambos criterios, el de la productividad del capital desembolsado y el del riesgo asumido⁴⁸. Pero no por ello la solución legal ha de considerarse inícuo, y mucho menos cabe entender que los liquidadores están habilitados para dejar de aplicarla a su antojo. No habiendo intereses de terceros involucrados en esta materia, es claro que estamos ante una norma dispositiva, por lo que, si no están conformes con ella, los socios podrán pactar en los estatutos la que consideren más conveniente (*infra B*, a continuación).

B. Las previsiones estatutarias

Como decimos, los estatutos pueden apartarse del régimen que se acaba de analizar, previendo que, en las sociedades anónimas y comanditarias por acciones, la cuota de liquidación se calcule tomando en consideración el valor desembolsado de la acción y no el importe nominal para darle así un mayor peso al capital productivo que al riesgo asumido por los socios. Pero es igualmente lícito establecer, en cualquier tipo de sociedad, privilegios o desigualdades que hagan que unos socios reciban una cuota superior a la de otros. El único límite en esta materia viene representado por la prohibición de los denominados «pactos leoninos» (art. 1691 CC), que, como se vio en su momento, lleva aparejada la necesidad de hacer explícita la justificación causal de aquellas cláusulas estatutarias que excluyan por completo del reparto a uno o varios socios (*supra* Introducción).

En principio, las desigualdades en el derecho a participar en el haber social repartible pueden consistir en el reconocimiento de una ventaja de carácter cuantitativo (*a*) o temporal (*b*), o en una combinación de ambas (*c*). No obstante, en las sociedades de responsabilidad limitada, la autonomía de la voluntad en la configuración de los privilegios se ve sensible e injustificadamente redimensionada por la exigencia reglamentaria —esta sí, seguramente *contra legem*— de que su cuantía se exprese por medio de múltiplos de la unidad, o lo que es igual, en forma de porcentaje sobre el activo residual (art. 184.2.2.º RRM).

⁴⁷ Vid. ya VIVANTE, C., *Trattato di Diritto Commerciale*, vol. II, parte I, 1.^a ed., Turín [Bocca], 1894, p. 148.

⁴⁸ Así, LÓPEZ ORTEGA, R., ob. cit., p. 518.

a) Entre las que otorgan un *privilegio cuantitativo*, cabe imaginar, por ejemplo, cláusulas que atribuyan a uno o varios socios el derecho a la totalidad o a una parte del excedente patrimonial que resulte después de haber reembolsado las aportaciones realizadas. También es posible prever que la cuota de algunos acrezca ante la renuncia expresa de otros⁴⁹, o una vez prescrito su derecho⁵⁰. Y habrá ocasiones en las que sea útil pactar que el exceso o defecto de cuota dependa de la oscilación que experimente el valor de mercado de un determinado bien social, a fin de permitirle al socio que lo aportó recuperarlo sin tener que compensar a los demás (*ex art. 393.2 II LSC, vid. infra IV.B.1.2*)⁵¹.

b) Una *preferencia temporal* es la que la Ley reconoce a las acciones o participaciones sin voto que, en la liquidación, confieren el derecho a obtener el reembolso de su acción o participación antes de que se distribuya cantidad alguna a las restantes (art. 101 LSC). En realidad, el privilegio sólo es tal cuando el remanente no alcanza para devolver todas las aportaciones, porque entonces los liquidadores deben repartir ese remanente primero a los socios sin voto, aunque ello suponga que el resto no perciba cuota o lo haga en menor cuantía. Por el contrario, si no existe haber repartible, todos los socios, incluidos los titulares de acciones o participaciones sin voto, sufrirán las pérdidas en la misma proporción. Y, en el supuesto de que el patrimonio resultante exceda de la cifra de capital social, la ventaja se traducirá en el derecho a cobrar en primer lugar, pero no a hacerlo en una cantidad superior⁵².

c) Por último, es posible otorgar una *preferencia temporal y cuantitativa* a determinadas acciones o participaciones, de modo que sus titulares reciban un porcentaje del resultado de la liquidación antes que los socios ordinarios y que concurren después con éstos en el reparto del remanente en proporción a su participación en el capital.

En la práctica, es habitual que estos privilegios se empleen como retribución de las prestaciones accesorias, pero hay que tener en cuenta que, si la cuota finalmente percibida sobrepasa el valor real de la prestación, habrá de reducirse el exceso (art. 87.2 LSC).

Las desigualdades pueden estar previstas ya en los estatutos originales o introducirse posteriormente. Ahora bien, en este último caso, si la sociedad es limitada, la reforma estatutaria tendrá que ser aprobada por unanimidad, puesto que el reconocimiento de una cuota preferente en favor de uno o varios socios repercute en el derecho de los demás a participar en el resultado de la liquidación, en la medida en que se verán reducidas las ganancias repartibles (art. 292 LSC). Por el contrario, si se trata de una anónima, será suficiente con el acuerdo separado de las «juntas especiales» integradas respectivamente por los titulares de las acciones beneficiadas y no beneficiadas por el privilegio (art. 293.2 LSC).

⁴⁹ SOLER, P., «Artículo 119», ob. cit., p. 1311.

⁵⁰ *Vid. infra* la nt. 166 y el texto correspondiente.

⁵¹ *Vid. AA.VV., Memento práctico. Sociedades mercantiles*, Madrid [Francis Lefebvre], 2020, § 7563.

⁵² BELTRÁN, E., «Artículo 392», ob. cit., pp. 2689-2690.

Una vez introducido, su alteración o supresión requerirá el consentimiento individual del socio afectado en la limitada (art. 292 LSC) y el acuerdo mayoritario de las acciones privilegiadas en la anónima (art. 293.1 LSC).

IV. EL CONTENIDO DEL DERECHO A LA CUOTA

La cuota de liquidación no constituye conceptualmente una restitución de aportaciones. El motivo es que, al realizar una aportación a título de dominio (*quoad dominium*) el socio transmite a la sociedad la titularidad plena sobre los bienes aportados, adquiriendo a cambio un derecho de participación que, una vez aprobado el balance final, lo sitúa como *acreedor por el valor* del haber residual correspondiente a su parte en el capital (salvo que los estatutos establezcan una proporción diferente: art. 392 LSC)⁵³. En consecuencia, los socios que hubieran desembolsado *in natura* sus acciones o participaciones no tienen derecho a que, llegado el momento de la liquidación, se les reintegre aquello mismo que aportaron, a menos que los estatutos se lo reconozcan expresamente mediante la previsión de lo que en el tráfico se conocen como «pactos de reversión de aportaciones» (y cuyo alcance se analiza *infra* B.1.2).

Cuestión distinta es que la aportación se hubiese realizado a título de uso (*quoad usum*), porque, en este otro supuesto, el socio conserva la propiedad de los bienes entregados y, por tanto, está legitimado para exigir su devolución en cuanto dejen de ser necesarios para el desarrollo de las operaciones de liquidación, si bien esa devolución se hará en cumplimiento de la obligación de restitución que pesa sobre la sociedad y no en concepto de cuota⁵⁴.

A. El derecho individual del socio a percibir la cuota en dinero

Conforme a lo anterior, cabe afirmar que el contenido del derecho a la cuota de liquidación consiste, por norma, en la *pretensión de una suma de dinero*⁵⁵. La regla general en nuestro ordenamiento es, pues, la íntegra monetización del patrimonio societario: los liquidadores deben enajenar los activos de la sociedad no sólo en la medida en que ello sea necesario para satisfacer a los acreedores, sino también para proceder al reparto del haber residual entre los socios (art. 387 LSC)⁵⁶.

Vigente la Ley de Sociedades Anónimas, se discutía no obstante si este principio de reducción a numerario de todo el activo social podía ser derogado total o parcialmente por la junta general mediante un acuerdo

⁵³ *Vid.*, por todos, GIRÓN, J., *Derecho de sociedades anónimas*, ob. cit., p. 594; ID., *Derecho de sociedades*, ob. cit., pp. 340, 707; PORZIO, M., *L'estinzione della società per azioni*, Nápoles [E. Jovene], 1959, pp. 191-192.

⁵⁴ *Vid.*, con carácter general, PAZ-ARES, C., «La aportación de uso en las sociedades de capital», en *RdS*, núm. 5, 1995, pp. 33-46.

⁵⁵ *Vid.*, por todos, BELTRÁN, E., «Artículo 393. Contenido del derecho a la cuota de liquidación», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *Comentario*, ob. cit., p. 2695.

⁵⁶ La misma regla rige en Alemania, *vid.* § 268(1) *AktG* y § 70 *GmbHG*.

mayoritario que obligase a los ausentes o disidentes a aceptar una dación en pago. La doctrina dominante mantenía al respecto una opinión favorable, apelando a la primacía reconocida por la Ley a los estatutos y, en su defecto, a la junta a la hora de fijar las normas con arreglo a las cuales debía practicarse la división (art. 162, prim. inc., LSA 1951 y art. 277.1 TRLSA)⁵⁷. Asimismo, se destacaba la mejor adecuación de los repartos *in natura* a la realidad de las pequeñas y medianas sociedades anónimas con un número reducido de socios, al ser un procedimiento que, en muchos casos, resulta más flexible y económico que el reparto en metálico⁵⁸.

Pero, frente a esta posición, había quien, a pesar de reconocer las bondades de la división en especie, mantenía con mejor criterio que ésta no podía serle impuesta a ningún socio en contra de su voluntad, por impedirlo los principios de integridad e identidad de la prestación (arts. 1157 y 1166 CC)⁵⁹. Y es que, dada la *naturaleza pecuniaria* del derecho a la cuota, el socio no puede verse obligado a aceptar «la asunción de una nueva posición jurídica en la titularidad de un bien o derecho distintos», que le exponga a riesgos indeseados o que, de un modo u otro, dificulte la liquidación de su inversión⁶⁰. Por esta razón, ha de juzgarse acertada la opción del Texto Refundido de extender a todas las formas capitalistas la opción seguida en su momento para las limitadas (art. 119.2 LSRL) de consagrar expresamente el *derecho del socio a percibir en dinero la cuota* resultante de la liquidación (act. art. 393.1 LSC).

⁵⁷ Vid. URÍA, R., «Disolución y liquidación», ob. cit., p. 873; URÍA, R., MENÉNDEZ, A. y BELTRÁN, E., *Disolución y liquidación de la SA*, ob. cit., pp. 251-252.

⁵⁸ GARCÍA LUENGO, R. B., «El derecho del accionista a la cuota de liquidación», en AA.VV., *Estudios jurídicos. Libro conmemorativo del bicentenario de la Universidad de La Laguna*, tomo I, La Laguna (Tenerife) [Ed. Universidad], 1993, pp. 358-359. Vid., admitiendo igualmente el reparto en especie por acuerdo mayoritario, entre otros, GIRÓN, J., *Derecho de sociedades anónimas*, ob. cit., pp. 588, 594; RUBIO, J., ob. cit., p. 508; MUÑOZ MARTÍN, N., ob. cit., pp. 398-400; *contra*, con un argumento discutible, RDGRN de 13 de febrero de 1986 (BOE, núm. 51, de 28 de febrero, RJ 1986/1012) [sobre la cual, *vid. infra* B.1.1, *sub c*]; y, en apariencia, también la STS de 1 de marzo de 1983 (RJ 1983/1413), aunque de una atenta lectura de esta resolución se desprende que el motivo por el que se declaró nulo el acuerdo de reparto *in natura* no fue, en realidad, su aprobación por mayoría, sino la vulneración del principio de proporcionalidad (*vid.*, en este sentido, QUINTANA, I., «Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 1983», en *CCJC*, núm. 2, 1983, p. 445).

⁵⁹ DE EIZAGUIRRE, J. M.^a, «Artículo 277», ob. cit., pp. 180-181.

⁶⁰ SOLER, P., «Artículo 120. Pago de la cuota de liquidación», en ARROYO/EMBID/GÓRRIZ (coords.), *Comentarios a la LSRL*, ob. cit., p. 1317. Pensemos sin ir más lejos en los inconvenientes que lleva aparejada la adjudicación de un inmueble en régimen de proindiviso, que ya por lo pronto hace necesario recurrir a la *actio communi dividundo* para materializar el cobro [*vid.* STS, núm. 358/1985, de 31 de mayo (RJ 1985/2836)].

Este derecho inderogable a la satisfacción en metálico actúa como límite a las competencias de la junta, que deberá contar con el *consentimiento individual* del socio para poder adjudicarle bienes en pago de la cuota. Consentimiento que ha de prestarse sobre una propuesta concreta de reparto o conociéndose, al menos, la forma en la que éste vaya a efectuarse. Así lo ha establecido la Dirección General de los Registros y del Notariado en su resolución de 14 de febrero de 2019⁶¹, en la que considera que el hecho de que el socio hubiera votado a favor de un acuerdo genérico de adjudicación en especie de los inmuebles de la sociedad, adoptado antes de la aprobación del balance final, no le impedía oponerse después a la concreta asignación de unas plazas de garaje, alguna de ellas en proindiviso ordinario⁶².

Lo normal será, además, que el consentimiento se exprese en la propia junta mediante el voto favorable a la propuesta de división, aunque no debería plantear mayores problemas la posterior adhesión expresa del socio ausente (arg. *ex arts.* 158.3 y 195.2 RRM)⁶³. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, cuando se somete a la consideración de la junta un determinado reparto en especie, en realidad, se les está preguntado a los socios dos cosas: si quieren bienes en lugar de dinero y si están conformes con la valoración que ha hecho el liquidador⁶⁴. Por eso no debe considerarse abusivo o contradictorio el comportamiento de un socio que acepta la entrega de determinados activos y, al propio tiempo, vota en contra de la aprobación del balance final y del proyecto de división. Puede ocurrir, en efecto, que el socio esté de acuerdo con la asignación de esos bienes y que, sin embargo, considere que han sido infravalorados —o sobrevalorados los adjudicados a otros socios— y quiera asegurarse la legitimación para impugnar más tarde el acuerdo (*ex artículo* 390.2 LSC, que exige no haber votado a favor del mismo).

Éste es justamente el caso objeto de la Resolución de 30 de septiembre de 2020 de la —ahora denominada— Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública: el 25 de septiembre de 2019 la junta general de «Dofinets Oller, S.L.» acordó disolver y liquidar la sociedad, mediante adjudicación *in natura* del haber residual a los socios. El acuerdo fue adoptado con el voto en contra de una socia minoritaria, doña A.M.P.O., quien alegaba que el valor de los inmuebles que le habían sido asignados era inferior a la cuota de liquidación que le correspondía. A pesar de ello, el 26 de febrero de 2020, la socia disidente otorgó escritura pública en virtud de la cual aceptaba y adquiriría tales fincas, aunque con expresa reserva de acciones civiles y penales por no alcanzar éstas el valor proporcional a su cuota. En mayo de 2020, y sin que ningún socio hubiera formulado impugnaciones, la sociedad presentó a inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona la escritura por la que se elevaban a

⁶¹ BOE, núm. 61, de 12 de marzo (RJ 2019/757).

⁶² *Vid.*, no obstante, *infra* B.1.1, *sub c*), la crítica que nos merece otro de los argumentos empleados por esta misma resolución.

⁶³ Así, CABANAS, R., *ob. cit.*, p. 371.

⁶⁴ *Ibidem.*

público los acuerdos adoptados en septiembre. Dicha escritura fue objeto de calificación negativa, que fue confirmada por la Dirección General al entender que el reparto en especie exigía el acuerdo unánime de los socios (*ex art. 393.1 LSC*) y que el voto en contra de la socia adjudicataria impedía entender alcanzado este requisito, por más que posteriormente aquélla hubiera manifestado que aceptaba los bienes adjudicados, pues —a juicio del Centro Directivo— esa manifestación era inescindible de aquella otra por la que se reservaba el ejercicio de las oportunas acciones civiles y penales.

Este razonamiento incurre, en nuestra opinión, en un doble error. Por un lado, la Dirección General atribuye al artículo 393.1 de la Ley de Sociedades de Capital un significado que no tiene, porque —frente a lo que pudiera dar a entender una lectura apresurada— esta norma no impone el acuerdo unánime (*rectius*, el consentimiento de todos los socios) para poder llevar a cabo un reparto en especie, sino únicamente el consentimiento individual del socio adjudicatario (*infra* B.1.1). Pero es que, además, interpreta como falta de consentimiento el voto en contra de ese reparto por discrepancias en la valoración de los bienes asignados. Lo cual lleva al resultado absurdo, denunciado por la sociedad recurrente, de no poder inscribir la escritura de liquidación y adjudicación del haber social por el rechazo de la socia disidente a una valoración que no impugnó y que, por ende, había devenido firme⁶⁵.

B. La satisfacción de la cuota «*in natura*»

1. *La posibilidad de proceder al reparto en especie.*— 1.1. *Por acuerdo mayoritario de la junta general.*— El primero de los errores que, a nuestro modo de ver, comete la Dirección General en la resolución reseñada se explica porque el artículo 393.1 de la Ley de Sociedades de Capital está redactado de tal manera que ha llevado a casi todo el mundo a sostener que la junta no es sólo que no pueda imponer la dación en pago a los socios que no la acepten, sino que requeriría la aquiescencia de todos y cada uno de ellos para llevar a cabo *cualquier* distribución *in natura*. De manera que, aun teniendo garantizado el cobro de su cuota en efectivo, el socio podría impedir que aquellos que así lo quisieran recibiesen bienes en vez de dinero. Bastaría, en definitiva, con la oposición de uno solo para que los liquidadores estuvieran obligados a vender todos los activos sociales⁶⁶.

⁶⁵ Crítica asimismo esta resolución, sin citarla, CABANAS, R., *ob. cit.*, pp. 372-373.

⁶⁶ *Vid.*, además de los autores y trabajos citados *infra* a lo largo del texto: URÍA, R., MENÉNDEZ, A. y BELTRÁN, E., *Disolución y liquidación de la sociedad de responsabilidad limitada*, en URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA (dirs.), *Comentario*, *ob. cit.*, tomo XIV, vol. 4, 2.^a ed., Madrid [Civitas], 2007, p. 289; BELTRÁN, E., «Artículo 393», *ob. cit.*, p. 2697; SÁNCHEZ-PARODI, J. L., «La liquidación», en RODRÍGUEZ ARTIGAS (*et al.*) (coords.), *Derecho de sociedades de responsabilidad limitada*, tomo II, Madrid [McGraw-Hill], 1996, p. 1114; MUÑOZ PÉREZ, A. F., *El proceso de liquidación de la sociedad anónima*, Cizur Menor (Navarra) [Aranzadi], 2002, p. 507; CAMPUZANO, A. B., «La división del

En favor de esta interpretación, se aduce, además del propio tenor literal de la norma, que no dejaría lugar a dudas (*a*), los principios de proporcionalidad (*b*) y de paridad de trato (*c*), cuya correcta aplicación exigiría el reconocimiento de esa facultad de veto. Mas ninguno de estos argumentos parece determinante. De hecho, pensamos que esta lectura del artículo 393 de la Ley de Sociedades de Capital choca con el diseño legal de la liquidación, que, como se verá enseguida, permite alcanzar de forma indirecta un resultado equivalente al del pago en bienes de la cuota sin necesidad de acuerdo unánime (*d*).

a) Para la inmensa mayoría de los autores, este precepto establece «con claridad meridiana, que [cualquier] pago en especie requiere el consentimiento de todos los socios»⁶⁷. Pero lo que dice exactamente es que «salvo *acuerdo unánime* de los socios, éstos tendrán *derecho a percibir en dinero* la cuota resultante de la liquidación», que es algo muy distinto y no tan claro. Porque, en realidad, la derogación del derecho a percibir la cuota en dinero no requeriría acuerdo unánime, sino, en todo caso, consentimiento del socio afectado. Luego, una de dos: o bien la intención del legislador era someter toda entrega de activos a la voluntad conjunta de los socios, en cuyo caso debería haber dicho que salvo acuerdo unánime el reparto se haría en dinero⁶⁸, o bien lo que se quería era asegurar que la junta no pudiera imponerle al socio el pago en especie contra su voluntad, aunque entonces hubiera sido más correcto decir que, de no mediar su consentimiento, el socio tendría derecho a cobrar la cuota en metálico⁶⁹.

b) Con todo, y dejando a un lado el mayor o menor acierto en la redacción, cabría pensar que la mejor manera de proteger al socio frente a un reparto injusto del patrimonio resultante de la liquidación pasa por concederle la facultad de vetar toda adjudicación de bienes que no esté prevista en los estatutos. La razón —se afirma— es que la valoración de los bienes es siempre compleja y ello incrementa notablemente el riesgo de que algunos socios —los que cobran en dinero— acaben recibiendo una menor cuota de la que en verdad les corresponde⁷⁰. Estaría en juego, pues,

patrimonio social», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *La liquidación*, ob. cit., p. 363; MOYA BALLESTER, J., *El procedimiento de disolución y liquidación en la Ley de Sociedades de Capital*, Madrid [La Ley], 2010, p. 197, etc.

⁶⁷ Las palabras son, en concreto, de FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Í., «Artículo 393. Contenido del derecho a la cuota de liquidación», en PRENDES (*et al.*), *Tratado*, ob. cit., p. 446, aunque, como decimos en el texto, es un lugar común: *vid.*, p. ej., VALPUESTA, E., *Comentarios a la Ley de Sociedades de Capital*, 3.^a ed., Madrid [Wolters Kluwer], 2018, p. 1009.

⁶⁸ Así, p. ej., el artículo 156.1 del *Código das Sociedades Comerciais* portugués: «*O activo restante, depois de satisfeitos ou acautelados, nos termos do artigo 154.º, os direitos dos credores da sociedade, pode ser partilhado em espécie, se assim estiver previsto no contrato ou se os sócios unanimemente o deliberarem*».

⁶⁹ *Vid.*, en cualquier caso, la interpretación literal que ensayamos al final de este apartado.

⁷⁰ *Vid.*, p. ej., FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I., «La cuota de liquidación en especie en la SRL», en *RDM*, núm. 230, 1998, pp. 1677, 1682, 1687.

el derecho individual del socio a obtener una cuota de liquidación proporcional a su participación en el capital social o a la distinta medida que se hubiera pactado en estatutos (art. 392 LSC)⁷¹. No obstante, este argumento pasa por alto que *la Ley ya prevé los mecanismos adecuados* para evitar que el socio se vea perjudicado en su derecho a la cuota por una incorrecta apreciación de los activos asignados: está, por un lado, la responsabilidad personal de los liquidadores (art. 397 LSC), que tienen la obligación de valorar esos activos a valor real (arg. *ex art.* 393.2 LSC); y, por otro lado y sobre todo, la posibilidad de impugnar el acuerdo de la junta por el que se aprueba el balance final de liquidación y el plan de reparto (art. 390.2 LSC). Ciertamente se podría replicar que el reconocimiento de un derecho de veto ofrece una mayor tutela que la impugnación, puesto que le permite al socio ahorrarse un pleito costoso y de resultado incierto⁷², y lo coloca además en una posición de poder ante la mayoría, que no tendría más remedio que comprarle su participación para llevar a cabo el reparto en especie. Pero precisamente por eso el veto es una medida desproporcionada, porque pone en manos del socio un formidable instrumento de extorsión, que va mucho más allá del objetivo perseguido, que es, al fin y a la postre, garantizarle el derecho a recibir lo que realmente le corresponda como cuota de liquidación⁷³.

c) Por lo demás, la existencia de un derecho a vetar cualquier reparto en especie tampoco puede fundamentarse, como pretende la Dirección General de los Registros y del Notariado, en los principios que informan el reparto de la herencia. Ya en una antigua resolución de 13 de febrero de 1986⁷⁴, el Centro Directivo sostuvo —siguiendo fundamentalmente a De la Cámara⁷⁵— que:

[A] no contener la Ley de Sociedades Anónimas una regulación completa de la materia, y dada la naturaleza particional que la división del haber [societario] conlleva, habrán de ser tenidas en cuenta las normas que regulan las herencias (artículo 1708 del Código Civil y 234 del Código de Comercio) y en especial los artículos 1059 y 1061 del mismo texto legal, que sancionan los principios de unanimidad e igualdad en la partición.

E idénticas afirmaciones las encontramos reproducidas en las recientes Resoluciones de 14 de febrero de 2019 y de 30 de septiembre de 2020 a las que se ha hecho referencia hace un instante (*supra* A, *in fine*).

⁷¹ Aunque recuérdese que, en las sociedades anónimas, el derecho individual a la cuota no goza ahora de un sistema de protección basado en el consentimiento individual (*vid. supra* nt. 16).

⁷² *Ibidem*, p. 1686.

⁷³ *Vid.* también en sentido crítico con el reconocimiento de un derecho de veto, si bien asumiéndolo como única solución de *lege lata*, SOLER, P., «Artículo 120», *ob. cit.*, pp. 1316-1318; FERNÁNDEZ TORRES, I., *ob. cit.*, pp. 584-585; CAMPUZANO, A. B., *ob. cit.*, p. 363; MIQUEL RODRÍGUEZ, J., «Las operaciones de liquidación», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *La liquidación*, *ob. cit.*, pp. 244-245.

⁷⁴ *Cit. supra* nt. 58.

⁷⁵ *Ob. cit.*, tomo II, vol. II, pp. 635-636; 639-641.

Pero, más allá de que la laguna denunciada por la Dirección General no era tal en la Ley de Anónimas y no lo es, desde luego, en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital, que dedica toda una sección a las operaciones de división (arts. 391 a 394 LSC)⁷⁶, lo cierto es que, entre las figuras de la partición hereditaria y la división del haber resultante de la liquidación de una sociedad de capital, *no existe identidad de razón suficiente* que justifique la aplicación analógica a esta última de las normas que regulan la primera (art. 4.1 CC).

El llamado principio de «igualdad cualitativa» que obliga a que, a falta de acuerdo entre los coherederos (art. 1059 CC), la partición de la herencia se haga, en la medida de lo posible, adjudicando a cada uno de ellos cosas de la misma naturaleza, calidad y especie (art. 1061 CC), encuentra su fundamento —según explicaba el propio De la Cámara⁷⁷— en la circunstancia de que «el derecho de cada heredero cuando la herencia se halla en la indivisión se proyecta sobre la herencia en su conjunto y también, lógicamente, sobre cada una de las cosas que la integran». En efecto, el coheredero es titular de una cuota abstracta sobre los bienes que conforman el patrimonio hereditario entendido como universalidad y, por virtud de la partición, esa cuota abstracta se ve reemplazada por la titularidad exclusiva —o eventualmente compartida en régimen de copropiedad ordinaria— de los concretos bienes que se le asignan (art. 1068 CC)⁷⁸. La partición tiene, por tanto, naturaleza sustitutiva o especificativa, «porque lo que a cada heredero se le adjudica es algo a lo que ya tenía derecho por título de herencia»⁷⁹. Por eso se comprende que la ley les reconozca la facultad de oponerse a que la cosa indivisible o que desmerezca mucho con la división le sea adjudicada a uno solo de ellos, forzando así su venta en pública subasta (art. 1062 CC), dado que, al fin y al cabo, todos albergan pretensiones igualmente legítimas sobre la misma.

Esto no ocurre, sin embargo, en la «división» del patrimonio resultante de la liquidación de una sociedad de capital. Como decíamos antes (*supra* IV, *ab initio*), la aportación a título de dominio confiere la

⁷⁶ Cfr. con la RDGRN de 3 de marzo de 2012 (BOE, núm. 107, de 4 de mayo; RJ 2012/6144): «la vigente Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, regula de forma detallada todo el proceso de liquidación de sociedades mercantiles estableciendo con detalle todas las operaciones que deben realizar los liquidadores nombrados hasta llegar a la total extinción de la sociedad y consiguiente cancelación de asientos registrales, previo pago a los acreedores y adjudicación del haber social».

⁷⁷ «Comentario a los artículos 1061 a 1066», en PAZ-ARES (*et al.*) (dirs.), *Comentario*, ob. cit., tomo I, p. 2500.

⁷⁸ Doctrina hoy en día mayoritaria: *vid.*, por todos, DÍEZ SOTO, C. M., «Artículo 1051. División de la herencia», en CAÑIZARES LASO (*et al.*) (dirs.), *Código civil comentado*, vol. 2, 2.^a ed., Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2016, §2.A (de la versión *online*).

⁷⁹ También es opinión pacífica en la actualidad: *vid.*, además de DE LA CÁMARA, M., ob. últ. cit., p. 2507, de quien tomamos la cita literal, DÍEZ SOTO, C. M., ob. cit., §3 (de la versión *online*).

titularidad plena sobre lo aportado a la sociedad, la cual mantiene intacta su personalidad jurídica durante toda la liquidación, *incluida la fase de atribución de la cuota* (art. 371.2 LSC). De forma que, con el acuerdo de la junta que aprueba el balance final y el proyecto de división —que, salvando las distancias, podría considerarse el equivalente al acto de partición de la herencia—, el socio no adquiere la propiedad exclusiva de los bienes que integran el haber residual, sino que deviene titular de un derecho de crédito frente a la sociedad por el valor correspondiente a su cuota. Lo que la Ley de Sociedades de Capital llama «división del patrimonio social» no supone, pues, la concreción o especificación de una previa titularidad abstracta sobre tales bienes y, en consecuencia, no cabe atribuirle naturaleza particional⁸⁰. De ahí que, al contrario de lo que sucede con los coherederos, el principio de paridad de trato entre los socios (art. 97 LSC) no obligue a procurar una igualdad «cualitativa» en el reparto del activo resultante. En la liquidación de una sociedad de capital, el contenido de este principio se agota en el aspecto puramente «cuantitativo», esto es, en la intangibilidad del derecho del socio a recibir una cuota proporcional a su participación en el capital social o a la distinta medida que se hubiera pactado en estatutos (art. 392 LSC)⁸¹.

Existe, además, otra diferencia esencial entre ambas instituciones, y es que, mientras que la inclusión en la comunidad hereditaria es algo que le viene impuesto al coheredero, la participación en una sociedad de capital es un acto plenamente voluntario. Es el propio socio el que quiere que una parte de sus bienes pasen a ser titularidad de una persona jurídica de carácter corporativo, lo que implica aceptar que las decisiones sobre el patrimonio formado con esos bienes se adoptarán por mayoría y no por

⁸⁰ BÉRGAMO, A., *Sociedades anónimas. Las acciones*, tomo III, Madrid [s. e.], 1970, pp. 417-418.

⁸¹ Así lo entienden también la doctrina y la jurisprudencia italianas, *vid.*, p. ej., TURELLI, S., «Comentario al artículo 2492 c.c.», en ABBADESSA/PORTALE (dirs.), *Le società per azioni*, Milán [Giuffrè], 2016, p. 2960, citando la *App. Roma*, de 9 de julio de 1959: «[d]eve peraltro escludersi, come ha precisato la giurisprudenza, che il principio di parità di trattamento porti a ritenere sussistente un diritto di ciascun socio a vedersi assegnata una quota di mobili, immobili e crediti di uguale natura e qualità [...], in quanto “in realtà, ciò a cui gli azionisti hanno, invece, diritto, nel reparto parziale o finale di liquidazione, è solo la parità dell’attribuzione di una quota proporzionale ai conferimenti del patrimonio netto, risultante dal bilancio di liquidazione, uguale in valore, anche se non necessariamente in natura, od in qualità, per tutti i soci”»; *vid.* asimismo *Cass.* 2981/1960, de 9 de noviembre y PATRIARCA, C., «Scioglimento della società e quota di liquidazione “in natura”», en CAMPOBASSO (*et al.*), *Società, banche e crisi d’impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa*, vol. 2, Turín [Utet], 2014, pp. 1440 y ss. Por su parte, BLANCO PULLEIRO, A., «Disolución y liquidación de sociedades», en *CDC*, 2015, núm. extraord., tomo II, pp. 580-581, admite que la junta pueda acordar el reparto en especie por mayoría, y no por unanimidad, pero sólo a condición de que a todos los socios se les ofrezca la posibilidad de cobrar la cuota *in natura*; lo que obviamente sólo sería posible en los casos, poco frecuentes en la práctica, en los que el patrimonio residual estuviese compuesto en su totalidad por bienes fungibles u homogéneos.

unanimidad. En otras palabras: cuando entra a formar parte de una sociedad anónima o limitada, el socio asume que el control sobre el patrimonio social le corresponde a la mayoría. Y no parece razonable entender que esta situación deba cambiar por la mera concurrencia de una causa de disolución (art. 371.3 LSC)⁸². En este sentido, conviene recordar que el artículo 391.1 de la Ley de Sociedades de Capital establece que, en defecto de normas estatutarias, *la división del patrimonio resultante de la liquidación deberá practicarse con arreglo a las fijadas por la junta general*. Conforme a la doctrina al uso, ésta es una norma prácticamente vacía de contenido (la junta sólo podría decidir sobre cuestiones menores como, por ejemplo, señalar un determinado plazo para que los liquidadores procedan al reparto una vez aprobado el balance final⁸³); pero, a nuestro modo de ver, es base suficiente para afirmar que la mayoría está legitimada para adjudicarse bienes sociales en pago de la cuota o para adjudicárselos a los socios que deseen recibirlos.

d) Prueba de ello es que este mismo resultado se puede alcanzar de forma indirecta por otras vías perfectamente legítimas⁸⁴. Por ejemplo, a través de una cesión global de activo y pasivo (arts. 81 y ss. LME). En efecto, mediante esta operación, una sociedad en liquidación puede transmitir en bloque todo su patrimonio «a uno o a varios socios» (art. 81.1 LME), a cambio de una contraprestación en dinero que posteriormente se distribuiría entre todos ellos en concepto de cuota⁸⁵. Y

⁸² ALFARO, J., «Conflictos intrasocietarios. Los justos motivos como causa legal no escrita de exclusión y separación de un socio en la sociedad de responsabilidad limitada», en *RDM*, núm. 222, 1996, p. 1090, quien, no obstante, matiza que, «cuando no exista en la sociedad una relación estable y clara de mayoría y minoría», el principio de paridad de trato exige ofrecer «a todos los socios una oportunidad razonable de hacerse con la empresa social en la liquidación».

⁸³ *Vid.*, por todos, BELTRÁN, E., «Artículo 393», ob. cit., pp. 2683-2864.

⁸⁴ *Vid.* una argumentación similar en FRÈ, G., «Assegnazione ai soci di beni in natura in liquidazione della quota», en *Dir. fall.*, 1959, II, p. 632, y ALFARO, J., «La unanimidad como requisito para la liquidación *in natura* de una persona jurídica. Otra resolución errónea de la DGRN, esta vez, interpretando el artículo 393.1 LSC», entrada en el blog *derechomercantilesmana.blogspot.com*, del día 19 de marzo de 2019 (disponible en: <https://derechomercantilesmana.blogspot.com/2019/03/la-unanimidad-como-requisito-para-la.html>; última consulta, enero de 2021), *passim*; *vid.*, no obstante, la tesis contraria y favorable al requisito de la unanimidad también en ALFARO, J., «La interpretación correcta del artículo 393 LSC y un intercambio de pareceres con un estimado colega», entrada en el blog *derechomercantilesmana.blogspot.com*, del día 13 de noviembre de 2020 (disponible en: <https://derechomercantilesmana.blogspot.com/2020/11/la-interpretacion-correcta-del-articulo.html>; última consulta: enero de 2021); así como en CABANAS, R., ob. cit., pp. 367 y ss.

⁸⁵ A este respecto, no hay olvidar que, en sus orígenes, esta operación se contemplaba principalmente como un supuesto de liquidación abreviada o simplificada (art. 266 TRLSA y art. 177 LSRL) (*vid.*, con carácter general, MASSAGUER, J., «La cesión global de activo y pasivo», en *RDM*, núm. 228, 1998,

para hacerlo no hace falta unanimidad: basta el acuerdo de la junta general adoptado con los requisitos necesarios para la modificación de estatutos (*i. e.* con quórum y mayorías reforzados) [arts. 194, 201.2 y 199, letra *b*), LSC]. Es más, sin necesidad de cumplir estos requisitos, esto es, con el quórum y mayoría ordinarios, la junta podría impartir a los liquidadores la instrucción de venderle a uno o varios socios la totalidad o una parte de los activos sociales para obtener así la liquidez suficiente con la que afrontar después el pago de la cuota en dinero (arts. 161 y 387 LSC). Es verdad que, en ese supuesto, los adjudicatarios de los bienes se encontrarían en una situación de conflicto de interés, pero no lo es menos que —salvo que ostentasen la condición de liquidadores [art. 190, letra *e*), LSC] o se tratase de una sociedad cotizada (art. 529 duovicies LSC)— esa circunstancia no les impediría tomar parte en la votación, aun cuando su voto fuese decisivo para adoptar el acuerdo. La única consecuencia sería que, en caso de impugnación, le correspondería a la sociedad y, en su caso, al socio o socios afectados por el conflicto, la carga de probar que el acuerdo no resulta lesivo para el patrimonio de la sociedad (art. 190.3 LSC, prim. inc., en relación con el art. 204.1 I LSC), o lo que es igual, que los bienes se vendieron a su valor real o razonable. Conque, una vez más, se pone de manifiesto que la única preocupación del legislador es que la cuota de los socios no se vea mermada por el hecho de que algunos reciban activos, y que la forma de asegurarlo es permitir que los órganos jurisdiccionales revisen *ex post* la valoración de esos activos por vía de impugnación.

No hay, en definitiva, razones de peso para impedir que la junta acuerde por mayoría el pago de la cuota en especie a aquellos socios que lo acepten. De hecho, ésta puede ser, en muchas ocasiones, la opción más beneficiosa para todos, ya que facilita que la sociedad se liquide sin necesidad de desmembrar la empresa y evita tener que vender apresuradamente o a destiempo los activos que la componen⁸⁶. ¿Qué sentido cabe atribuirle entonces a la exigencia de «acuerdo unánime» del artículo 393.1 de la Ley de Sociedades de Capital? A nuestro modo de ver, este precepto contempla tan solo una hipótesis concreta: la de la *íntegra «división» in natura* del patrimonio resultante de la liquidación (*v. gr.* mediante la formación de lotes). Lógicamente, un reparto de este tipo requerirá el consentimiento de todos los socios (lo que la Ley, de manera impropia, llama «acuerdo unánime»), puesto que se estará afectando a su derecho individual a percibir la cuota en dinero (*supra* A). Aun así, la consecuencia de no alcanzar la «unanimidad» no sería la nulidad del acuerdo, sino su *ineficacia* frente a aquellos socios que no hubieran prestado su conformidad⁸⁷.

pp. 658 y ss., sin perjuicio de que ya entonces se propugnara su configuración como «simple» modificación estructural, *ibidem*, pp. 656-657, 670 y ss.).

⁸⁶ Así, SOLER, P., «Artículo 120», *ob. cit.*, pp. 1315, 1318 y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I., *ob. cit.*, p. 1681.

⁸⁷ Solución apuntada en su día por una parte de la doctrina italiana: *vid.* ya SCIALOJA, A., «Comentario a *Trib. Roma (provv.)*, de 5 de febrero de 1932», en

1.2. *Por previsión estatutaria: los pactos de reversión de aportaciones y de reserva de activos.*— Al margen de que la junta esté legitimada para acordar el reparto en especie en los términos que se acaban de exponer, la Ley prevé la posibilidad de que los estatutos reconozcan a uno o varios socios el derecho a recibir la cuota de liquidación en especie (art. 393.2 LSC). Es lo que, en la práctica, se conocen como pactos de reversión de aportaciones o de reserva de activos, respecto de los cuales interesa analizar, sobre todo, su contenido y alcance (a), los presupuestos que han de concurrir para su aplicación (b) y los requisitos que se exigen para su inclusión, modificación y supresión (c).

a) Estos pactos otorgan a sus beneficiarios un privilegio que puede consistir en el derecho a que la cuota «les sea satisfecha mediante la restitución de las aportaciones no dinerarias realizadas o mediante la entrega de cualesquiera otros bienes sociales». Lo primero —pactos de reversión— es, al parecer, bastante frecuente en sociedades constituidas por tiempo determinado para la explotación de activos tales como derechos de propiedad industrial o concesiones administrativas⁸⁸. Lo segundo —pactos de reserva de activos— puede resultar útil, por ejemplo, como medio de retribución de prestaciones accesorias (art. 87 LSC). Pero lo importante, en ambos casos, es que el pago *in natura* se subordina al hecho de que los bienes *subsistan en el patrimonio social* en el momento de practicarse la división (art. 393.2 LSC). Este requisito permite advertir el verdadero alcance de estas cláusulas: no estamos ante una suerte de prohibición de disponer que impida a la sociedad enajenar los activos afectos al privilegio; se trata, antes bien, de una mera *limitación interna* a las facultades de los administradores y de los liquidadores, a los que les impone la obligación de conservarlos en la medida en que ello sea compatible con el normal desarrollo del objeto social y de las operaciones de liquidación.

Así pues, durante la *fase de explotación*, esos activos pueden ser vendidos o sometidos a cualquier tipo de gravamen sin necesidad de contar con el plácet del socio beneficiario, aunque éste podrá exigir responsabilidad a los administradores si demuestra que actuaron de manera injustificada en su perjuicio (art. 241 LSC). Es más, ha de admitirse que los estatutos refuercen la posición del socio privilegiado sometiendo a su previa autorización todo acto de disposición sobre los bienes reservados. El incumplimiento de este requisito no afectaría a los terceros que contratasen con la sociedad (art. 234.1 II LSC), pero, llegado el caso, facilitarían el ejercicio de la correspondiente acción de responsabilidad, ya que tendría que ser el administrador demandado

Foro it., 1932, I, c. 445 y, posteriormente, FRÈ, G., «Assegnazione ai soci di beni in natura», ob. cit., *passim*; ID., *Società per azioni (Artt. 2325-2461)*, en SCIALOJA/BRANCA (a cura di), *Commentario del Codice civile*, 5.^a ed., Bolonia – Roma [Zanichelli – Soc. ed. Foro it.], 1982, p. 888, nt. 8; PAVONE LA ROSA, A., «Rassegna di legislazione e giurisprudenza (1959, II, 2)», en *Riv. soc.*, 1960, pp. 1126-1127.

⁸⁸ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I., ob. cit., p. 1682.

quien probase que actuó en el mejor interés de la sociedad pese a haberlo hecho ignorando el privilegio (*ex art. 236.1 II LSC*)⁸⁹.

Tras la *disolución*, el derecho a recibir la cuota *in natura* obliga a los liquidadores a enajenar primero los demás bienes sociales (art. 393.2 II LSC). Más aún, en el supuesto de que la venta del activo afecto fuese indispensable para lograr la íntegra satisfacción de los acreedores, creemos que se le habrá de dar al socio beneficiario la oportunidad de adquirirlo con carácter preferente⁹⁰. Aunque, de nuevo, el incumplimiento de este «derecho de tanteo» o del orden de liquidación establecido en la Ley sería inoponible frente a terceros, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudiera incurrir el liquidador (art. 397 LSC).

b) Aparte de que el activo permanezca en el patrimonio social, la aplicación de los pactos de reversión de aportaciones y de reserva de activos se condiciona a la concurrencia de otros dos presupuestos adicionales: la valoración de los bienes a valor real (*i*) y la previa compensación en dinero al resto de socios de los posibles excesos respecto de la cuota correspondiente al adjudicatario (*ii*).

i) Los bienes entregados han de ser *apreciados en su valor real* al tiempo de aprobarse el proyecto de división entre los socios⁹¹. El concepto de «valor real» debe entenderse como sinónimo de «valor razonable»⁹², esto es, el importe por el que puede ser intercambiado un activo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua⁹³. No se contempla, sin embargo, la intervención de experto independiente, con lo que la valoración se deja en manos de los liquidadores, quienes naturalmente podrán recabar la opinión de terceros bajo su responsabilidad personal (art. 397 LSC)⁹⁴. También resulta admisible, e incluso recomendable, la fijación en los estatutos de criterios o procedimientos de valoración⁹⁵. Y,

⁸⁹ *Contra*, FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Í., «Artículo 393», ob. cit., p. 444, para quien «[t]oda restricción estatutaria al margen de actuación de los administradores sobre el bien afecto al privilegio, construida o no mediante la apelación de una u otra forma al parecer del socio privilegiado, sería no ya ineficaz frente a terceros, sino contraria a la ley y no inscribible».

⁹⁰ *Vid.*, no obstante, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I., ob. cit., p. 1683, considerando, en nuestra opinión de forma incorrecta, que la entrega del bien al socio con la condición de que éste «ingrese su valor en la masa liquidatoria destinada a satisfacer las deudas sociales» implicaría «un reparto prematuro del haber social».

⁹¹ El precepto dice literalmente «apreciadas», por lo que da la impresión de que se refiere tan sólo a las aportaciones no dinerarias, pero se trata, sin duda, de un *lapsus calami* que no tiene mayor relevancia.

⁹² *Vid.* RDGRN de 23 de julio de 2015 (BOE, núm. 229, de 24 de septiembre; RJ 2015/4244).

⁹³ *Vid.* el apartado 6.2 de la Primera Parte del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.

⁹⁴ *Vid.* FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Í., «Artículo 393», ob. cit., p. 446, que, en aras de garantizar la objetividad e imparcialidad del proceso de elección del experto, aconseja su designación por notario.

⁹⁵ BELTRÁN, E., «Artículo 393», ob. cit., p. 2697.

con independencia de lo anterior, los socios disconformes siempre tendrán la posibilidad de discutir el valor asignado a los bienes impugnando el acuerdo aprobatorio del balance final y del proyecto de división (art. 390.2 LSC)⁹⁶, debiendo aplicarse en el juicio de impugnación las reglas sobre distribución de la carga de la prueba establecidas en el inciso primero del artículo 190.3 de la Ley de Sociedades de Capital [arg. por analogía con lo expuesto *supra* 1.1, *sub d*].

ii) En el caso de que, una vez satisfechos los acreedores, el activo resultante fuese insuficiente para satisfacer a todos los socios su cuota de liquidación, aquéllos con derecho a percibirla en especie deberán pagar previamente en dinero a los demás la diferencia que corresponda (art. 393.2 II LSC). O lo que es igual: cuando el valor real de los bienes entregados supere el importe de la cuota correspondiente al socio adjudicatario, éste tendrá que *compensar el exceso* al resto. La norma no precisa el plazo dentro del cual debe realizarse esta compensación previa⁹⁷, pero lo lógico es que se haga antes de que los liquidadores comiencen a repartir el haber social, si bien la junta podrá establecer un plazo distinto⁹⁸. De todas formas, no tendrá lugar compensación alguna cuando la cuota del socio adjudicatario se hubiera fijado con referencia al valor real o razonable del bien reservado en el momento de practicarse la división (posibilidad que consideramos perfectamente admisible *ex art.* 392.1 LSC⁹⁹).

c) La previsión de estos privilegios en los estatutos originarios no suscita ningún problema, por cuanto presupone el consentimiento de todos los fundadores. Según la opinión mayoritaria, su introducción posterior requeriría asimismo acuerdo unánime para no burlar la regla establecida en el apartado primero del artículo 393 de la Ley de Sociedades de Capital¹⁰⁰. Mas, si se conviene con nosotros en que lo que realmente establece este precepto es la necesidad de contar con la aquiescencia del socio para poder adjudicarle un bien en pago de la cuota (*supra* 1.1), no habría mayor inconveniente en admitir su establecimiento mediante acuerdo de la junta adoptado con los quórum y mayorías exigidos para la modificación de los estatutos [arts. 194 y 199, letra *a*), LSC]¹⁰¹. Eso sí, el socio beneficiado por el privilegio no podría tomar parte

⁹⁶ ARANGUREN, F. J., *ob. cit.*, pp. 944-945.

⁹⁷ ROJO, Á., «Disolución y liquidación de la sociedad de responsabilidad limitada», en *RCDI*, núm. 618, 1993, p. 1504.

⁹⁸ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I., *ob. cit.*, p. 1690.

⁹⁹ *Vid. supra* la nt. 51 y el texto correspondiente.

¹⁰⁰ *Vid.*, por todos, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I., *ob. cit.*, p. 1684; MOYA BALLESTER, J., *ob. cit.*, p. 199; por su parte, MORENO VÉLEZ, I. J., «Artículo 119. Cuota de liquidación», en AA.VV., *La sociedad de responsabilidad limitada*, tomo I, Madrid [Consejo General del Notariado], 1995, pp. 529-530, considera, a nuestro juicio de forma un tanto arbitraria, que la unanimidad sólo sería necesaria una vez que la sociedad hubiera entrado en fase de liquidación.

¹⁰¹ De hecho, si todos los socios tuvieran que ponerse de acuerdo, estaría de más la exigencia de apreciar los bienes a su valor real, porque, a fin de cuentas, *volenti non fit iniuria*.

en la votación por hallarse incurso en una situación de conflicto de interés [art. 190.1, letra c), LSC]¹⁰². En cambio, la modificación o supresión de la cláusula estatutaria únicamente podría llevarse a cabo con su consentimiento expreso¹⁰³.

2. *Naturaleza jurídica y tributación de la entrega de bienes sociales en concepto de cuota.*— Como se ha dicho ya, el mantenimiento de la personalidad jurídica durante la fase de «división» (art. 371.2 LSC) impide ver en la distribución del haber resultante de la liquidación un acto de naturaleza particional [*supra* 1.1, *sub c*]). Los socios no suceden a la sociedad extinta en la titularidad de los bienes adjudicados, ni pasan a integrarse en una comunidad hereditaria; es la propia sociedad la que, satisfechos los acreedores o asegurado el importe de sus créditos, reparte «en vida» el activo residual como paso previo a su extinción¹⁰⁴. La entrega de bienes sociales en concepto de cuota es, por tanto, un acto de carácter traslativo, semejante a una *dación en pago*, por medio del cual la sociedad deudora extingue el derecho de crédito que nace a favor de los socios con la aprobación del balance final¹⁰⁵.

Esta caracterización del pago en especie de la cuota tiene importantes consecuencias a la hora de analizar cuestiones tales como la tutela registral del socio adjudicatario (*a*), la prescripción adquisitiva (*b*) y el posible juego de los derechos de tanteo y retracto sobre los bienes entregados (*c*)¹⁰⁶.

¹⁰² ARANGUREN, F. J., ob. cit., p. 947.

¹⁰³ En la medida en que el privilegio va asociado al socio («Los estatutos podrán establecer en favor de alguno o varios socios...»), ha de entenderse que no se forma aquí una clase especial de acciones y que, por lo tanto, la supresión del privilegio requiere del plácet individual del socio también en la sociedad anónima.

¹⁰⁴ Vid. URÍA, R., MENÉNDEZ, A. y BELTRÁN, E., *Disolución y liquidación de la SA*, ob. cit., p. 233; MARTÍNEZ FLÓREZ, A. y RECALDE, A., «Los efectos de la cancelación registral en relación con la extinción de las sociedades de capital», en *RDM*, núm. 290, 2013, §II.1.

¹⁰⁵ Así, entre nosotros, GIRÓN, J., *Derecho de sociedades*, ob. cit., p. 708; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I., ob. cit., p. 1671; MUÑOZ PÉREZ, A. F., ob. cit., p. 525; en Italia, FRÈ, G., «Assegnazione ai soci di beni in natura», ob. cit., p. 632; COSTI, R., «Le sopravvenienze passive dopo la liquidazione delle società per azioni», en *Riv. dir. civ.*, 1964, I, p. 278; aunque todo depende, obviamente, del concepto que se maneje de la *datio in solutum*, puesto que si se entiende que ésta es un negocio jurídico que sólo cabe concluir en fase de incumplimiento y que el *aliud* no sustituye por completo a la obligación originaria, que podría seguir siendo exigida por el acreedor si la nueva prestación presenta algún defecto o no es realizada por el deudor (*vid.*, por todos, BELINCHÓN, R., *La dación en pago en Derecho español y Derecho comparado*, Madrid [Dykinson], 2012, *passim*, espec. pp. 90 y ss.), tal vez sería más correcto decir que nos encontramos aquí ante una novación extintiva (art. 1204 CC).

¹⁰⁶ Vid. la misma aproximación a estos problemas que ofrecemos *infra* en el texto en FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I., ob. cit., pp. 1671-1672 y cfr. con DE LA CÁMARA, M., «La sucesión en el patrimonio de las sociedades mercantiles disueltas», en *AAMN*, núm. 9, 1957, pp. 193 y ss.; ID., *Estudios*, ob. cit., tomo II,

a) Dado que la satisfacción *in natura* de la cuota constituye un negocio de tráfico no cabe ninguna duda de que *el socio que recibe los bienes ostenta la condición de tercero* a los efectos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Más problemática resulta, en cambio, la calificación de este negocio como oneroso o gratuito. En Italia, se ha sostenido recientemente esto último sobre la base de que, al percibir la cuota, el socio no soportaría ningún sacrificio patrimonial correlativo¹⁰⁷. Con todo, esta opinión olvida que la condición de socio, de la que, en última instancia, deriva el derecho a la cuota [art. 93.1, letra b), LSC], se adquiere como consecuencia de un previo desplazamiento patrimonial en favor de la sociedad (arts. 58 y ss. LSC). Razón por la que, a nuestro juicio, el socio ha de poder invocar los beneficios de la fe pública registral en los mismos términos que el adquirente a título oneroso.

b) En la medida en que el socio no sucede a la sociedad, *no hay continuación en la posesión* de los activos entregados (cfr. art. 440 CC), los cuales adquiere por un título nuevo y distinto, con las consecuencias que de ello pudieran derivarse de cara a una eventual usucapión (arts. 1940 y ss. CC), cuando, por lo que fuere, no entrasen en juego las normas sobre adquisición a *non domino*.

c) Si el bien objeto de la cuota es una *finca rústica* arrendada, el arrendatario gozará del derecho de tanteo y retracto previsto en el artículo 22.2 de la Ley de Arrendamientos Rústicos, habida cuenta de la amplitud con la que este precepto define el supuesto de hecho de «enajenación» de la finca, al que se refiere como toda transmisión ínter vivos, incluida la donación, aportación a sociedad, permuta, adjudicación en pago o cualquiera otra distinta de la compraventa. Por el contrario, no parece que deba sostenerse lo mismo cuando se trate de una *finca urbana*, dado que la Ley de Arrendamientos Urbanos alude exclusivamente a la «venta» (arts. 25 y 31) y que, según tienen dicho el Tribunal Supremo y la Dirección General de los Registros y del Notariado, las normas que regulan los derechos de adquisición preferente del arrendatario «han de ser objeto de interpretación estricta en cuanto limitan las facultades dispositivas inherentes al dominio de los bienes arrendados»¹⁰⁸. Ello, claro está, sin perjuicio de que el citado derecho deba reconocerse siempre que, en atención a las circunstancias concretas, quepa apreciar que la constitución y posterior liquidación de la sociedad no fue más que un negocio simulado o indirecto, realizado con el único propósito de

vol. II, pp. 640 y ss. y BLANQUER, R., «La disolución, la liquidación y la extinción de la sociedad», en *AAMN*, 1991, pp. 544 y ss.; ID., *Disolución, liquidación y reactivación de las sociedades anónimas y limitadas*, Valencia [CissPraxis], 2000, pp. 130 y ss., quienes llegan a soluciones diametralmente opuestas, concibiendo el reparto del haber social como un fenómeno sucesorio y particional.

¹⁰⁷ ZORZI, A., *L'estinzione delle società di capitali*, Milán [Giuffrè], 2014, p. 308.

¹⁰⁸ *Vid.* la RDGRN de 10 de diciembre de 2007 (BOE, núm. 13, de 15 de enero de 2008; RJ 2008/2782) y la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico núm. 2, *sub a*).

aparentar externamente una realidad jurídica distinta a la venta realmente perseguida por las partes (art. 6.4 CC)¹⁰⁹.

Por lo que se refiere, después, a la *tributación directa* de la «división» en especie, hay que señalar que, para la sociedad, el pago de la cuota determinará una renta por la diferencia entre el valor de mercado de los bienes entregados y su valor fiscal [art. 17.4, letra *c*), y 5 TRLIS], que dará lugar, en su caso, al oportuno ajuste en el resultado contable a la hora de calcular la base imponible del Impuesto sobre Sociedades (art. 10.3 TRLIS). En el socio persona jurídica, se generará también una renta sujeta a este impuesto por la diferencia entre el valor de mercado de los elementos recibidos y el valor fiscal de la participación anulada (art. 17.8 TRLIS), aunque se podrá aplicar la exención prevista para evitar la doble imposición, cuando concurren los requisitos legalmente establecidos (art. 21.3 TRLIS). Por su parte, el socio persona física tendrá que integrar en la base imponible del ahorro del Impuesto sobre la Renta la ganancia o pérdida patrimonial que arroje la diferencia entre el valor de mercado de los activos recibidos y el valor de adquisición del título o participación de capital que corresponda [art. 37.1, letra *e*), LIRPF].

Por último y en cuanto a la *fiscalidad indirecta*, la disolución (*rectius*, el desplazamiento patrimonial que se produce con ocasión del pago de la cuota¹¹⁰) es una operación sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la modalidad de Operaciones Societarias (art. 19.1.1.º TRLITPAJD), siendo sujetos pasivos los socios [art. 23, letra *b*), TRLITPAJD], quienes habrán de tributar el uno por ciento del valor real de los bienes y derechos entregados, sin deducción de gastos y deudas (arts. 25.4 y 26 TRLITPAJD)¹¹¹. Además, la asignación de bienes en concepto de cuota estará gravada por el Impuesto sobre el Valor Añadido (art. 8.dos.2.º LIVA), a no ser que esos bienes constituyan una unidad económica autónoma (supuesto de no sujeción *ex* art. 7.1.º LIVA), o que se trate de terrenos rústicos y demás que no tengan la condición de edificables, o de segundas y ulteriores entregas de edificaciones (supuestos de exención *ex* art. 20.20.º y 22.º LIVA).

V. EXIGIBILIDAD Y PAGO

A. La exigibilidad del derecho a la cuota

Sabemos ya que el derecho de crédito a percibir la cuota de liquidación nace en el patrimonio del socio con la aprobación del balance final y del proyecto de división, una vez satisfechos los acreedores sociales o debidamente asegurado el importe de sus créditos (*supra* I). Pero este

¹⁰⁹ *Vid.* la RDRGRN, últ. cit., Fundamento Jurídico núm. 2, *sub d*).

¹¹⁰ SSTS (Sala 3.ª), rec. contencioso-administrativos núms. 532/1995 (RJ 1997/8251) y 544/1995 (RJ 1997/8252), de 3 de noviembre de 1997.

¹¹¹ *Vid.*, para los casos en los que se produzca un «exceso de adjudicación», el artículo 7.2.B) TRLITPAJD y la Consulta de la Dirección General de Tributos núm. V1579/2013, de 10 Mayo 2013 (JUR 2013/276608).

derecho no resulta exigible hasta tanto no haya devenido inatacable el acuerdo aprobatorio de la junta¹¹². La razón se encuentra, a nuestro juicio, en la necesidad de salvaguardar la posición del liquidador como órgano encargado del reparto. A este respecto, hay que tener en cuenta que, con carácter general, los liquidadores —al igual que los administradores— tienen la obligación de ejecutar los acuerdos de la junta desde la aprobación del acta (art. 202.3 LSC) sin más dilación que la que aconseje un análisis diligente de la coyuntura¹¹³. No obstante, esta obligación cesa frente a un acuerdo ilegal o cuya ejecución pudiera hacerles incurrir en responsabilidad frente a terceros o frente a la propia sociedad¹¹⁴. En tal caso, los liquidadores pueden negarse legítimamente a acatar la voluntad del órgano deliberativo, siempre y cuando esa negativa vaya acompañada de la oportuna impugnación del acuerdo que les evite incurrir en responsabilidad por la falta de ejecución (art. 206.1 LSC). El problema radica en que la Ley no les reconoce legitimación para impugnar el acuerdo aprobatorio del balance final¹¹⁵. De manera que, si el derecho a la cuota fuese inmediatamente exigible, se encontrarían en una situación bastante delicada, ya que no podrían negarse a iniciar el reparto aunque la posterior revisión judicial (o arbitral) del acuerdo les hiciese incurrir en responsabilidad frente a los socios que se vieran perjudicados por esa distribución prematura (*v. gr.*, por la insolvencia de aquél que recibió la cuota de forma indebida, o por haber pasado a manos de un tercero de buena fe la cuota *in natura* mal repartida). De ahí que el precepto comentado les autorice a rechazar cualquier pago que les sea reclamado antes de que pase el término para impugnar el balance final o de que haya alcanzado firmeza la sentencia (o el laudo) que resuelva las impugnaciones presentadas. No estamos, pues, ante una prohibición absoluta de reparto¹¹⁶, sino ante una regla que deja a la discrecionalidad de los liquidadores decidir el momento oportuno para llevarlo a cabo.

¹¹² SOLER, P., «Artículo 118. Balance final de liquidación», en ARROYO/EMBED/GÓRRIZ (coords.), *Comentarios a la LSRL*, ob. cit., p. 1303.

¹¹³ Ciertamente, no existe en nuestro Ordenamiento ningún precepto que, de forma expresa, imponga a los administradores y a los liquidadores este deber de ejecución —como sucede, p. ej., en Alemania (*vid.* § 83 *Abs. 2 AktG*)—, pero su existencia deriva, sin duda, de los deberes generales de diligencia y lealtad (*vid.*, por todos, QUIJANO, J., *La responsabilidad civil de los administradores. Aspectos sustantivos*, 1.ª reimp., Valladolid [Ed. Universidad], 1989, p. 174).

¹¹⁴ GANDÍA, E., *La renuncia a la acción social de responsabilidad*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2017, pp. 215 y ss.

¹¹⁵ Excepto si se trata de un acuerdo contrario al orden público, *vid.* MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 390. Balance final de liquidación», en GARCÍA-CRUCES, J. A. y SANCHO GARGALLO, I., *Comentarios a la Ley de Sociedades de Capital*, tomo V, Valencia [Tirant lo Blanch], 2021, §IV.1.3.

¹¹⁶ Así, en cambio, la doctrina mayoritaria: *vid.*, *ex mult.*, DE EIZAGUIRRE, J. M.^a, «Artículo 276. Reparto», en SÁNCHEZ CALERO (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 200; URÍA, R., MENÉNDEZ, A. y BELTRÁN, E., *Disolución y liquidación de la SA*, ob. cit., p. 236, etc.

Por eso, no debería plantear mayores problemas el hecho de que el liquidador, actuando siempre a su riesgo y bajo su responsabilidad personal, comience a repartir las cuotas nada más aprobarse el balance final. Decisión que puede estar perfectamente justificada, por ejemplo, cuando las cantidades entregadas no comprometan el resultado de las eventuales impugnaciones¹¹⁷.

Ahora bien, esta facultad de pago se torna en obligación con el transcurso del plazo de dos meses desde la fecha de adopción del acuerdo aprobatorio del balance final y del proyecto de división sin que contra él se hubieran formulado «reclamaciones»¹¹⁸. Aunque, lógicamente, no hará falta que los socios esperen hasta entonces para reclamar la cuota si el acuerdo se adopta por unanimidad, dado que en tal hipótesis no habría ninguna persona legitimada para ejercitar la acción impugnatoria¹¹⁹.

En el supuesto de que alguno de los socios ausentes o disidentes presente demanda de impugnación, la doctrina mayoritaria entiende que el acuerdo quedará suspendido de forma automática, sin que sea necesario solicitar y obtener del juez la correspondiente medida cautelar¹²⁰. Pero, si se comparte con nosotros que la finalidad del precepto comentado no es tanto prohibir la entrega prematura de la cuota cuanto fijar el momento a partir del cual ésta deviene exigible, legitimando al liquidador para rechazar toda reclamación anticipada, no parece que existan motivos de peso para apartarse aquí de las reglas generales. De modo que la suspensión sólo podrá acordarse a instancias del demandante o los demandantes que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social (o el uno si se trata de una sociedad cotizada) (arts. 721 y 727.10.^a LEC), a condición de que presten caución suficiente y de que concurren los presupuestos del *fumus boni iuris* y del *periculum in mora* (art. 728 LEC)¹²¹.

¹¹⁷ Esta posibilidad está recogida expresamente en el artículo 74.2 de la Ley de Cooperativas, y parece razonable hacerla extensible también a las sociedades de capital, porque, en verdad, tiene poco sentido que, siendo los socios impugnantes titulares de una pequeña participación en el capital social, el resto no pueda recibir un solo euro hasta que no finalice un pleito que a buen seguro se alargará varios años y cuyo desenlace será, al fin y al cabo, intrascendente [*contra*, MERCADAL, F., «Artículo 276. Reparto», en ARROYO/EMBID/GÓRRIZ (coords.), *Comentarios a la LSA*, ob. cit., p. 2667].

¹¹⁸ Término que aparece aquí por primera vez y que ha de entenderse como sinónimo de «impugnaciones» [como confirma, después, el art. 395.1, letra a), LSC].

¹¹⁹ A no ser que el acuerdo resulte contrario al orden público (*vid. supra* nt. 115).

¹²⁰ *Vid.*, por todos, BELTRÁN, E., «Artículo 394. El pago de la cuota de liquidación», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *Comentario*, ob. cit., p. 2699; FERNÁNDEZ DEL POZO, L., «La información contable en la liquidación en la Ley de Sociedades de Capital», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *La liquidación*, ob. cit., p. 330; FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Í., «Artículo 394. El pago de la cuota de liquidación», en PRENDES (*et al.*), *Tratado*, ob. cit., p. 449.

¹²¹ Así, SOLER, P., «Artículo 118», ob. cit., pp. 1303-1304 y CABANAS, R., ob. cit., p. 361, quien señala correctamente que la del artículo 390.2 de la Ley de

Si la demanda es finalmente desestimada, los socios podrán exigir la satisfacción de la cuota tan pronto como la sentencia adquiera firmeza, bien por haberse agotado los recursos legalmente previstos —salvo los de rescisión (arts. 501 y ss. LEC) o revisión (arts. 509 y ss. LEC)—, o bien por haber transcurrido el plazo fijado para presentarlos sin que ninguna de las partes lo hubiera hecho (*vid.* art. 207.2 LEC y art. 245.3 LOPJ). Y de haberse sometido la impugnación a arbitraje (*ex art.* 11 bis LA), hay que recordar que el laudo será firme desde su emisión o, para ser más precisos, desde su notificación a las partes (art. 37.7 LA), sin perjuicio de que éstas puedan ejercitar la acción de anulación o solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 43 LA). Por tanto, a partir de ese momento los socios estarán legitimados para reclamar el pago, pudiendo instar incluso la ejecución forzosa del laudo si la sociedad no cumple voluntariamente en el plazo de veinte días (art. 548 LEC).

Por el contrario, si la sentencia o el laudo fueran estimatorios, el acuerdo de aprobación del balance final y del proyecto de división quedará sin efectos, y los liquidadores tendrán que proceder a reelaborar aquellos documentos que presenten los vicios invalidantes para someterlos de nuevo a la consideración de la junta (art. 390 LSC)¹²². En principio, esta circunstancia no tendría que comportar la devolución por los socios de las cantidades que les hubieran sido entregadas, puesto que, como se ha dicho antes, el presupuesto para realizar cualquier adelanto es que su cuantía no ponga en riesgo el cumplimiento de una eventual resolución estimatoria. Pero, si no es así, los socios siempre podrán exigir responsabilidad a los liquidadores por los perjuicios que les haya ocasionado su actuación negligente (art. 397 LSC).

B. El aseguramiento de los créditos no vencidos

A diferencia de lo que ocurre con la liquidación concursal (art. 414 TRLC), la societaria no lleva aparejada el vencimiento anticipado de las obligaciones sociales que tuvieran fijado un término de cumplimiento. Por lo que, dejando a un lado el supuesto poco frecuente de que el plazo se hubiera pactado en beneficio exclusivo de la sociedad (*vid.* art. 1127 CC), ésta no podrá adelantar el pago sin contar con el consentimiento de los acreedores¹²³.

Sociedades de Capital es un mera «anotación de demanda (artículo 155 RRM), no de suspensión del acuerdo (artículo 157 RRM)», si bien reconoce que «es poco probable que los liquidadores se arriesguen a su ejecución, lo que les obligará a continuar con la sociedad en estado de hibernación hasta que se resuelva el procedimiento».

¹²² BELTRÁN, E., «Artículo 394», *ob. cit.*, p. 2699.

¹²³ *Vid.*, por todas, RDGRN de 16 de julio de 1998 (BOE, núm. 190, de 10 de agosto; RJ 1998/5972) y *cfr.* con el artículo 272-30.2 del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil (*cit. supra* nt. 43), que permite a los liquidadores «anticipar el pago de las deudas sociales aplazadas, compensando adecuadamente a los acreedores si el plazo hubiera sido establecido en interés de éstos».

Pero a nadie se le oculta que obligar a la sociedad a mantener abierta la liquidación impidiendo que los socios cobren la cuota hasta que no hayan vencido todas las deudas aplazadas puede resultar gravemente antieconómico¹²⁴. Por eso, el legislador faculta a los liquidadores para que comiencen a repartir el patrimonio social aunque todavía existan obligaciones pendientes, siempre que se asegure previamente el pago (art. 394.1, *in fine*, LSC). Llama la atención, sin embargo, la ubicación sistemática de esta habilitación, que parecería encontrar un mejor acomodo en el artículo 391 de la Ley de Sociedades de Capital, junto a la norma que prevé la posibilidad de «consignar» el importe de los créditos vencidos en una entidad de crédito como alternativa al pago¹²⁵. Y es que tendría más sentido haber establecido en un solo precepto que los liquidadores no pueden entregar cantidad alguna a los socios en concepto de cuota —o de anticipo a cuenta de la cuota¹²⁶— sin haber «consignado» o asegurado antes el pago de los créditos sociales vencidos o pendientes de vencimiento.

En cualquier caso, queda claro que la culminación material de la liquidación —en sentido estricto— no es un presupuesto indispensable para que nazca el derecho a la cuota y los liquidadores comiencen a distribuir el haber social entre los socios. De forma que en el balance final podrán figurar pasivos insatisfechos a condición de que se garantice su pago a vencimiento (arts. 391.2 y 394.1 LSC). No obstante, conviene insistir en que esta previsión es aplicable únicamente al pago de la cuota y no a *la extinción de la sociedad*, porque el artículo 247.2.3.^a del Reglamento del Registro Mercantil parece dar a entender lo contrario. En efecto, interpretada en un sentido literal, esta disposición reglamentaria llevaría a admitir la posibilidad de cancelar la sociedad existiendo aún obligaciones en vigor, con tal de que estuviesen debidamente «aseguradas»¹²⁷. Pero, desde un punto de vista conceptual, no cabe ninguna duda de que la extinción de la persona jurídica societaria está supeditada a la plena conclusión de todas sus relaciones jurídicas pendientes¹²⁸. Con lo que el único «aseguramiento» compatible con la extinción de la sociedad es el que pasa por «la sustitución de un tercero en

¹²⁴ BELTRÁN, E., «Artículo 394», ob. cit., pp. 2700-2701.

¹²⁵ Ahí es donde, de hecho, aparecía recogida hasta la aprobación del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital: *vid.* artículo 162.1 II LSA 1951 y artículo 277.2.1.^a TRLSA 1989.

¹²⁶ Sobre la posibilidad de que los liquidadores anticipen cantidades a cuenta de la cuota de liquidación, *vid.* GANDÍA, E., «El reparto de anticipos con cargo a la cuota de liquidación», en *RdS*, núm. 61, 2021, *passim*; GANDÍA, E. y MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 391. División del patrimonio social», en GARCÍA-CRUCES, J. A. y SANCHO GARGALLO, I., *Comentarios*, ob. cit., §II.2.

¹²⁷ *Vid.*, en este sentido, RRDGRN de 16 de julio de 1998 (cit. *supra* nt. 123) y de 11 de marzo de 2000 (BOE, núm. 77, de 30 de marzo; RJ 2000/1102).

¹²⁸ Así, correctamente, RRDGRN de 21 de noviembre de 1989 (BOE, núm. 297, de 12 de diciembre) y de 5 de marzo de 1996 (BOE, núm. 76, de 28 de marzo).

la posición jurídica de la sociedad deudora»¹²⁹. En otras palabras: para poder otorgar la escritura de extinción y proceder a la cancelación registral de la sociedad no basta con garantizar el pago de las deudas pendientes de vencimiento, sino que es necesario novar la relación obligatoria mediante un cambio de deudor que, como es lógico, habrá de ser consentido por el acreedor (art. 1205 CC).

Analizado su ámbito de aplicación, las dos únicas cuestiones que suscita el aseguramiento de las deudas no vencidas son las relativas a la forma en la que éste ha de llevarse a cabo (*a*) y a la necesidad o no de contar con el consentimiento del acreedor (*b*).

a) En la medida en que, tras la aprobación del balance final, es de esperar que todo el activo —exceptuando aquellos bienes o derechos que los socios hayan decidido adjudicarse en especie— se halle reducido a numerario, lo más lógico es que las obligaciones aplazadas se garanticen mediante la constitución de un depósito en entidad de crédito¹³⁰, si bien son perfectamente admisibles cualesquiera otras formas de garantía real o personal equivalentes (*v. gr.* aval solidario otorgado por una entidad de crédito, por una sociedad de garantía recíproca o por una entidad pública e incluso un acta notarial de depósito¹³¹). En cualquier caso, la garantía habrá de comprender tanto el capital como los intereses no devengados¹³².

b) La Ley no exige que el acreedor preste su consentimiento a la garantía ofrecida por la sociedad, pero sí lo hace la Dirección General de los Registros y del Notariado¹³³ y buena parte de la doctrina¹³⁴. Por nuestra

¹²⁹ PILOÑETA, L. M., «Artículo 395. Escritura pública de extinción de la sociedad», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *Comentario*, p. 2710.

¹³⁰ *Vid.*, ya en su momento URÍA, R., «Disolución y liquidación», *ob. cit.*, p. 878 y ahora BELTRÁN, E., «Artículo 394», *ob. cit.*, p. 2701. Requisito que, no obstante, se antoja desproporcionado cuando de lo que se trata no es ya de repartir la cuota, sino de realizar anticipos durante la fase de liquidación en sentido estricto, para lo cual bastará con que con que de las cuentas anuales —o de un estado contable formulado *ad hoc*, si el reparto se lleva a cabo durante el transcurso del ejercicio [arg. ex artículo 277, letra a), LSC]— se desprenda con razonable certeza que la sociedad dispondrá de las cantidades necesarias para cubrir las obligaciones no vencidas en su debido momento, esto es, a medida que se vayan haciendo exigibles (*vid.* GANDÍA, E., «El reparto de anticipos», *ob. cit.*, §II.2.2; GANDÍA, E. y MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 391», *ob. cit.*, §II. 2.2.2).

¹³¹ FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Í., «Artículo 394», *ob. cit.*, p. 448.

¹³² *Vid.* nuevamente BELTRÁN, E., *loc. cit.*

¹³³ RRDGRN de 16 de julio de 1998 (*cit. supra* nt. 123) y de 6 de noviembre de 2017 (BOE, núm. 290, de 29 de noviembre; RJ 2017/5196).

¹³⁴ *Vid.*, por todos, BELTRÁN, E., *loc. cit.*, si bien su argumento es un tanto confuso, porque empieza afirmando que «el aseguramiento no equivale a la extinción del crédito contra la sociedad», pero, a continuación, señala que «el crédito es sustituido (novado) por la obligación derivada del aseguramiento, por lo que, en todo caso, el acreedor deberá prestar su consentimiento»; nos da la impresión de que se mezclan aquí dos cosas: como se acaba de señalar *supra* en el texto, si lo que se quiere es cancelar la sociedad habiendo deudas pendientes, hará falta que los titulares de los créditos aplazados consientan el cambio de deudor (art. 1205 CC), pero, para comenzar a distribuir la cuota, es suficiente

parte, pensamos que el contenido y consistencia de la garantía puede ser libremente pactado entre la sociedad y el socio, dado que los acreedores cuentan, en última instancia, con la protección que les brinda la ineficacia del reparto realizado en su perjuicio (art. 391.2 LSC), con la responsabilidad de los liquidadores (art. 397 LSC) y de los socios (art. 399 LSC), y con los mecanismos ordinarios de tutela del crédito. Entre estos últimos, destaca en particular la posibilidad que tienen los acreedores cuyos créditos no hayan sido debidamente asegurados de darlos por vencidos de forma anticipada (arg. *ex art.* 1129 CC, por analogía¹³⁵), así como de solicitar al juez que ordene el cese cautelar del reparto iniciado, con apoyo en el artículo 727.7.^a de la Ley de Enjuiciamiento Civil (lo que, a fin de cuentas, deja en manos del órgano judicial decidir acerca de la suficiencia de la garantía).

C. El pago de la cuota

1. *Consideraciones generales.*— En las sociedades anónimas y comanditarias por acciones con títulos al portador, la *iniciativa* para exigir el pago de la cuota corre a cargo de los socios, quienes deberán presentarse al cobro en la sede social exhibiendo el título o el certificado de depósito (art. 1171 CC y art. 122 LSC). En cambio, si las acciones son nominativas o si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, el reparto constituirá una obligación para los liquidadores, que habrán de cumplirla ateniéndose a los datos que consten en el correspondiente libro registro (arts. 104.2 y 116.2 LSC)¹³⁶. Y lo mismo sucede si las acciones están representadas mediante anotaciones en cuenta. En este otro supuesto, el pago se realizará también a instancias de la sociedad emitente, a través de las entidades encargadas del registro contable (art. 26.1 RD 878/2015, de 2 de octubre), o a través del depositario central de valores o de las entidades participantes del mismo si las acciones estuvieran admitidas a negociación en un mercado secundario oficial o en un sistema multilateral de negociación (art. 26.2 RD 878/2015, de 2 de octubre).

Cuando se hubiesen emitido los títulos, los liquidadores tendrán que manifestar en la escritura de extinción que han procedido a *anularlos* mediante su destrucción física o el estampillado correspondiente (art. 247.2.4.^a RRM), a menos que no obrasen en su poder por no haberse presentado el socio a retirar el importe correspondiente a su cuota¹³⁷. Es

asegurar el pago de las obligaciones no vencidas, sin tener que subrogar en ellas a un tercero.

¹³⁵ DE LA CÁMARA, M., *Estudios*, ob. cit., tomo II, vol. II, pp. 665-666.

¹³⁶ *Vid.* DE EIZAGUIRRE, J. M.^a, «Artículo 276», ob. cit., pp. 201-202; BELTRÁN, E., «Artículo 394», ob. cit., pp. 2699-2700.

¹³⁷ Así, RRDGRN de 19 (RJ 1992/9489) y 20 de noviembre de 1992 (BOE núm. 312, de 29 de diciembre); VARA DE PAZ, N., «Inscripción en el registro mercantil de la escritura de disolución y liquidación de una sociedad anónima en la que no consta la manifestación de los liquidadores de haber procedido a la anulación de las acciones de la sociedad extinguida», en AA.VV., *Estudios de*

suficiente con esta manifestación para que el liquidador lleve a cabo la inscripción aunque en realidad no se hubieran anulado las acciones, pero naturalmente incurrirá en responsabilidad frente al tercero adquirente de buena fe por los daños y perjuicios que pudiera ocasionarle la reintroducción de los títulos en el tráfico¹³⁸.

Por lo que se refiere, después, a la *forma de pago*, hay que tener en cuenta que, en aplicación de las normas sobre prevención y lucha contra el fraude fiscal, las cuotas dinerarias cuyo importe supere los dos mil quinientos euros no podrán satisfacerse en efectivo (art. 7.Uno.1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre¹³⁹); entendiéndose por efectivo no sólo el papel moneda y la moneda metálica sino también los cheques bancarios al portador, así como cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador (art. 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril)¹⁴⁰.

Por lo demás, el derecho del socio a percibir la cuota de liquidación *prescribe* por el transcurso de cinco años, contados desde el día señalado para comenzar su cobro (art. 947 III C. de C.), esto es, a partir del momento en que hubiera devenido inatacable el acuerdo aprobatorio del balance final de liquidación y del correspondiente proyecto de división (*supra* A)¹⁴¹. No obstante, veremos enseguida que la obligación de consignar el importe de las cuotas no reclamadas en la Caja General de Depósitos que pesa sobre los liquidadores (art. 394.2 LSC) hace que los socios insatisfechos cuenten, en la práctica, con un plazo de veinte años para hacer efectivo su derecho¹⁴² (*infra* 2.4).

2. *La consignación de las cuotas no reclamadas.*— Como decimos, los liquidadores deben consignar las cuotas de liquidación no reclamadas en

Derecho mercantil en homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont, tomo III, Valencia [Tirant lo Blanch], 1995, p. 3878.

¹³⁸ *Vid.* nuevamente VARA DE PAZ, N., *loc. cit.*, pp. 3877-388, quien no obstante considera que, a los efectos de atenuar su responsabilidad, los liquidadores siempre podrán alegar que también los terceros adquirentes de los títulos reintroducidos actuaron de forma negligente, en la medida en que la disolución de la sociedad es objeto de inscripción en el Registro Mercantil y se publica en el Boletín Oficial del citado Registro (art. 369 LSC).

¹³⁹ Cuantía que el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (BOCG-CD, Serie A, Núm. 33-1, de 23 de octubre de 2020) reduce a los mil euros (art. 16).

¹⁴⁰ A este respecto, la Agencia Tributaria considera que a la hora de repartir el haber resultante de la liquidación la sociedad «interviene en calidad de empresario» y que, en consecuencia, la operación ha de entenderse sujeta a la limitación de los pagos en efectivo (*vid.* la respuesta a la pregunta almacenada con el número 132.936 en la base de datos «Informa» de la AEAT).

¹⁴¹ Cfr. la STS núm. 2248/1963, de 14 de febrero, que declaró nula la cláusula estatutaria que establecía la caducidad del derecho a la cuota de las acciones no presentadas al cobro en los dos años a partir de la disolución, por entender, de forma incorrecta, que el plazo de prescripción aplicable era el de tres años establecido en el párrafo primero del artículo 947 del Código de comercio.

¹⁴² Conforme a lo previsto en el artículo 18.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

el término de los noventa días siguientes al acuerdo de pago en la caja General de Depósitos, a disposición de sus legítimos dueños (art. 394.2 LSC). Mediante esta previsión normativa —que, con variaciones en cuanto al plazo y al sujeto depositario, está presente en la mayor parte de los ordenamientos de nuestro entorno—, la Ley trata de conciliar el derecho del socio a cobrar la cuota con la necesidad de evitar que la cancelación de la sociedad se vea retrasada o impedida por el hecho de que algunos socios no hayan sido satisfechos, bien porque no se han presentado al cobro, porque han perdido o deteriorado los títulos, o bien porque no ha sido posible su localización en el último domicilio que le consta a la sociedad¹⁴³.

En relación a esta disposición, interesa analizar sobre todo las siguientes cuestiones: a qué «acuerdo de pago» se refiere el artículo 394.1 de la Ley de Sociedades de Capital (*infra* 2.1); cuál es la naturaleza jurídica de esta consignación, qué efectos cabe atribuirle y en qué forma ha de llevarse a cabo (*infra* 2.2); cómo han de proceder los liquidadores cuando se trate de cuotas *in natura* (*infra* 2.3); y qué suerte deben correr las cuotas consignadas en la Caja General de Depósitos que no sean reclamadas por sus «legítimos dueños» (*infra* 2.4).

2.1. El acuerdo de pago.— Salvo que el balance final de liquidación y el proyecto de división se aprueben mediante acuerdo unánime, lo normal es que los socios ignoren en qué momento deviene exigible su derecho de crédito a la cuota, ya que, por regla general, desconocerán si ha habido impugnaciones y si, de ser así, ha recaído ya sentencia firme desestimatoria (art. 394.1 LSC). Por eso, cuando la iniciativa para reclamar el pago les corresponda a ellos —por ser las acciones al portador— los liquidadores tendrán que darles noticia de que ha concurrido alguna de estas circunstancias y que, en consecuencia, pueden presentarse al cobro en la sede social en el plazo de noventa días. Y la forma de hacerlo será con la adopción de un «acuerdo de pago», que habrá de publicarse en el Boletín Oficial del Registro Mercantil¹⁴⁴.

Sin embargo, cuando la obligación de pago recaiga sobre los liquidadores —*i. e.* en las sociedades de responsabilidad limitada o en las anónimas o comanditarias por acciones que hubieran emitido acciones nominativas o representadas mediante anotaciones en cuenta (*supra* 1)—, este acuerdo específico sólo será necesario si, por cualquier motivo, no se hubieran podido satisfacer todas las cuotas. Y parece sensato admitir que, en este otro caso, la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil se sustituya por una comunicación escrita a cada uno de los socios insatisfechos, siempre y cuando éstos se hallen localizables en el

¹⁴³ *Vid.*, por todos, NICCOLINI, G., «Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni», en COLOMBO/PORTALE (dirs.), *Trattato delle società per azioni*, 7***, Turín [Utet], 1997 (reimp. 2000), p. 612.

¹⁴⁴ BELTRÁN, E., «Artículo 394», *ob. cit.*, p. 2702.

último domicilio que le consta a la sociedad, computándose entonces el plazo de noventa días desde el siguiente al de envío de la comunicación¹⁴⁵.

2.2. *Naturaleza jurídica, efectos y forma de llevar a cabo la consignación.*— La consignación de las cuotas no reclamadas se hará, como establece la Ley, en la Caja General de Depósitos¹⁴⁶. Son de aplicación, por tanto, las normas previstas en el Reglamento de este órgano administrativo¹⁴⁷, si bien la concreta forma de practicar el depósito sigue estando regulada en un antiguo Decreto de 3 de junio de 1955¹⁴⁸, complementado por una Orden de 5 de agosto de ese mismo año¹⁴⁹.

a) Se trata de una modalidad de depósito necesario sin interés (art. 1 III Decreto 1955 y art. 40.4 RCGD), constituido por un particular a favor de otro particular [art. 40.1, letra c), RCGD], que, como pone de manifiesto la doctrina, tiene *eficacia liberatoria* para la sociedad¹⁵⁰. Estamos, en efecto, ante una suerte de «consignación privada» —que guarda cierta semejanza con la prevista para las letras de cambio en el artículo 48 LCCH— en la que la liberación del deudor se produce sin necesidad de aceptación del acreedor o de homologación judicial (cfr. art. 1180 ICC). Y tiene sentido que sea así por dos razones. La primera es que, si el depósito de las cuotas no llevase aparejada la extinción de la obligación de pago, la mera manifestación de los liquidadores de haber procedido a la consignación no les permitiría otorgar la escritura pública de extinción [*vid.* art. 395.1, letra c), LSC y art. 247.2.4.^a RRM], puesto que la sociedad seguiría teniendo aún relaciones jurídicas pendientes. La segunda razón es que, a diferencia de lo que sucede con la «consignación» de las deudas sociales en entidad de crédito a la que se refiere el artículo

¹⁴⁵ En este sentido, FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Í., «Artículo 394», ob. cit., p. 450, razonando por analogía con lo dispuesto para el ejercicio del derecho de suscripción preferente (art. 305.3 LSC).

¹⁴⁶ El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ha eliminado la posibilidad que recogía la Ley de Anónimas de elegir como depositario al Banco de España (*vid.* art. 167 II LSA 1951 y art. 276.2 TRLSA 1989).

¹⁴⁷ RD 937/2020, de 27 de octubre (en adelante, RCGD).

¹⁴⁸ BOE, núm. 170, de 19 de junio.

¹⁴⁹ BOE, núm. 230, de 18 de agosto.

¹⁵⁰ *Vid.* MUÑOZ PÉREZ, A. F., ob. cit., p. 529; PILOÑETA, L. M., ob. cit., p. 2711; FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Í., «Artículo 394», ob. cit., p. 451; y, en Italia, en relación con el análogo depósito bancario que regula el artículo 2494 c.c., *ex mult.* NICCOLINI, G., «Scioglimento, liquidazione ed estinzione», ob. cit., p. 613; ID., «Scioglimento e liquidazione delle società di capitali», en NICCOLINI/STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Il nuovo ordinamento aggiornato al d.lgs. 6 febbraio n. 37*, vol. III, Nápoles [Jovene], 2004, p. 1834; PASQUARIELLO, C., «Comentario al artículo 2494 c.c.», en MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, vol. III, Padua [Cedam], 2005, p. 2277; ZORZI, A., ob. cit., pp. 77-78; PRENESTINI, F., «Comentario al artículo 2494 c.c.», en BIANCHI/STRAMPELLI (a cura di), *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, en MARCHETTI (et al.) (dirs.), *Commentario alla riforma delle società*, Milán [Egea – Giuffrè], 2016, pp. 288-290; MONDINI, P. F., «Comentario al artículo 2494 c.c.», en ABBADESSA/PORTALE (dirs.), *Le società*, ob. cit., p. 2968.

391.2 de la Ley de Sociedades de Capital¹⁵¹, este otro procedimiento sí garantiza adecuadamente los derechos de los acreedores (aquí los socios). En este sentido, el depósito de la cuota en la Caja General va precedido de la comunicación al socio insatisfecho de un acuerdo de los liquidadores (*supra* 2.1), que hace las veces del ofrecimiento de pago y del anuncio de consignación exigidos por el Código civil (arts. 1776 I y 1177 I). Además, el hecho de que los socios hayan tenido oportunidad de impugnar el acuerdo aprobatorio del balance final y del proyecto de división (art. 390.2 LSC) y de que la consignación sólo pueda tener lugar una vez que dicho acuerdo ha devenido inatacable (art. 394 LSC) excluye cualquier posible controversia en torno a la cuantía del derecho a la cuota, por lo que una eventual negativa del socio a admitir el ofrecimiento de pago habría de considerarse injustificada¹⁵².

El propio texto del precepto, al decir que las cuotas se consignarán a disposición de sus «legítimos dueños», da a entender que el depósito tiene carácter irrevocable y produce los efectos del pago (*vid.* el artículo 247.2.4.^a RRM que habla asimismo de «dueños»). Con todo, la terminología empleada no es la más correcta, porque siendo éste un depósito irregular es evidente que la mera consignación no convierte automáticamente al socio en «dueño» del dinero, sino que tan sólo le atribuye la titularidad del derecho a solicitar a la Caja General de Depósitos la restitución del *tantundem* (*vid. infra* 2.4 las consideraciones que se hacen al respecto).

b) En cuanto a la forma de proceder a la consignación, hay que distinguir dos supuestos. En el caso de acciones nominativas o representadas mediante anotaciones en cuenta, o de participaciones de una sociedad de responsabilidad limitada, los liquidadores deberán constituir un depósito por cada uno de los socios acreedores (art. 1, párrafo primero, Decreto de 3 de junio de 1955), haciendo constar asimismo los gravámenes que eventualmente pesen sobre las mismas, en los términos que se desprendan del correspondiente libro registro¹⁵³. Si se trata, por el contrario, de acciones al portador se constituirá un único depósito por el valor total de las cuotas no reclamadas, a disposición del Delegado Central de Hacienda —actualmente la Dirección General de Tesoro y Política Financiera [art. 4.1, letra *i*), del Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero y artículo 4.2 RCGD]—, para su entrega posterior a quienes justifiquen ser los legítimos tenedores (art. 1 Decreto de 3 junio de 1955), pudiendo efectuarse también devoluciones parciales (art. 2 Decreto de 3 de junio de 1955).

¹⁵¹ Acerca de la cual, *vid. vid.* GANDÍA, E., «El reparto de anticipos», ob. cit., §II.2.1, *sub a*); GANDÍA, E. y MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 391», ob. cit., §II.2.2.1, *sub a*).

¹⁵² Sin perjuicio, claro está, de la responsabilidad en la que incurrirían los liquidadores en la hipótesis, poco probable, de que depositasen en la Caja una cuantía inferior a la cuota aprobada por la junta.

¹⁵³ *Vid.* FRÈ, G., *Società per azioni*, ob. cit., p. 905; PASQUARIELLO, C., ob. cit., p. 2277.

2.3. *La consignación de las cuotas en especie.*— ¿Qué ocurre cuando las cuotas no reclamadas consisten en bienes o derechos *in natura*? De lo que no cabe duda es de que, en este caso, el procedimiento previsto en el artículo 394.2 de la Ley de Sociedades de Capital no resulta aplicable, puesto que la consignación en la Caja General de Depósitos únicamente puede tener por objeto el dinero (art. 41.1 RCGD)¹⁵⁴.

Para evitar que la imposibilidad del pago de la cuota —que, en la práctica, será ciertamente excepcional— provoque el retraso o incluso la imposibilidad de cancelar la sociedad, se ha propuesto que los liquidadores puedan ofrecer a los socios acreedores en especie la posibilidad de concurrir al otorgamiento de la escritura de extinción, y que se les permita otorgarla aunque estos finalmente no comparezcan, a condición de que se les deje abierta la posibilidad de adherirse con posterioridad (*ex art. 176 II RN*). De esta manera, recaída que fuese la adhesión, la escritura produciría los efectos de la entrega (art. 1462 II CC), sirviéndole además al socio de título inscribible en los registros de bienes correspondientes¹⁵⁵. No obstante, esta solución suscita algunos problemas. Por lo pronto, parece claro que, si la escritura de extinción debe contener la aseveración del liquidador de que ha satisfecho a los socios la cuota de liquidación [art. 395.1, letra *c*), LSC y art. 247.4.^a RRM], el notario que conoce fehacientemente que esta aseveración es falsa —porque la satisfacción tendrá lugar con la posterior adhesión del socio— no debería siquiera autorizarla (art. 145 RN). Pero es que, además, esos bienes que no se llegaron a entregar seguirían perteneciendo a la sociedad, por lo que no se daría el presupuesto material —el agotamiento de las relaciones jurídicas pendientes— para proceder a la cancelación registral.

Por todo ello, quizá lo más aconsejable sea acudir al mecanismo de la consignación judicial (arts. 1176 y ss. CC y arts. 98 y 99 LJV), que no sólo puede tener por objeto cualquier tipo de bienes —tanto muebles como inmuebles¹⁵⁶—, sino que no tiene por qué comportar una dilación excesiva del proceso de extinción¹⁵⁷. En efecto, dado que el socio tuvo que prestar su consentimiento al pago en especie, la única razón por la que cabe pensar que no se le pudo hacer entrega del bien asignado es porque no estaba localizable en el momento de proceder al reparto. Y, en esta situación, al carecer el expediente de consignación de un componente contencioso, es de esperar que se sustancie en un breve período de tiempo, culminando con la definitiva liberación de la sociedad (art. 1180 CC).

2.4. *La suerte de las cuotas consignadas y no reclamadas.*— La Ley de Sociedades de Capital no dice qué destino se ha de dar a las cuotas consignadas en la Caja General de Depósitos que no sean retiradas por

¹⁵⁴ *Vid.*, por todos, DE LA CÁMARA, M., *Estudios*, ob. cit., tomo II, vol. II, p. 637; BELTRÁN, E., «Artículo 394», ob. cit., pp. 2702-2703; MUÑOZ MARTÍN, N., ob. cit., p. 529.

¹⁵⁵ FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Í., «Artículo 394», ob. cit., p. 452.

¹⁵⁶ *Vid.*, *ex mult.*, CANO HURTADO, M.^a D., *La consignación como mecanismo de liberación del deudor*, Madrid [Dykinson], 2005, pp.181-183.

¹⁵⁷ *Vid.*, para la misma solución en Italia, MONDINI, P. F., ob. cit., p. 2970.

los socios o sus causahabientes. En Derecho comparado encontramos soluciones de lo más variopinto. En Argentina, por ejemplo, la Ley General de Sociedades¹⁵⁸ atribuye a la autoridad escolar competente los importes no solicitados en el plazo de tres años a contar desde su depósito en un banco oficial (art. 111, párrafo segundo). Por su parte, la Ley chilena sobre sociedades anónimas¹⁵⁹ establece que «los repartos no cobrados dentro del plazo de cinco años desde que se hayan hecho exigibles, pertenecerán a los Cuerpos de Bomberos de Chile» (art. 117.4). Y, en Italia, ante el silencio legal, una parte de la doctrina considera que las sumas depositadas en el banco (*ex art. 2494 c.c.*) y no demandadas en el plazo de prescripción de cinco años tendrían que considerarse *res nullius*, susceptibles en cuanto tales de ocupación por la entidad de crédito¹⁶⁰. Mientras que otros autores defienden que deberían ser tratadas como activos sobrevenidos¹⁶¹.

Esto último ha sido sostenido también, entre nosotros, por Mercadal¹⁶², quien opina que, una vez prescrito el derecho del socio por el transcurso de cinco años (art. 947 III C. de C.), los liquidadores o quienes hagan sus veces podrían instar la devolución de las cuotas consignadas en la Caja General y proceder a su reparto entre el resto de socios (*ex art. 398 LSC*)¹⁶³. Sin embargo, este planteamiento no puede aceptarse. Lo que prescribe a los cinco años es el derecho de crédito al pago de la cuota que el socio ostenta *frente a la sociedad* (*supra* 1, *in fine*). Ahora bien, dado que la consignación tiene efectos liberatorios [*supra* 2.2, *sub a*], este derecho quedará extinguido (art. 1176 I CC), adquiriendo el socio, en su lugar, un nuevo derecho de crédito *frente a la Caja*, que pasará a ser deudora de la suma entregada en depósito irregular. Y, lógicamente, este otro crédito a la restitución del *tantundem* está sujeto a su propio plazo de prescripción, que no es el establecido en el artículo 947 III del Código de comercio. A este respecto, la jurisprudencia ha señalado en reiteradas ocasiones que el derecho a solicitar a la Administración el cumplimiento de su obligación de pagar a un particular las cantidades consignadas en la Caja General de Depósitos prescribe por el transcurso de *veinte años*, por aplicación de la normativa sobre saldos y depósitos abandonados (art. 18.1 LPAP y art. 44 RCGD)¹⁶⁴.

¹⁵⁸ Ley núm. 19.550, de 25 abril de 1972.

¹⁵⁹ Ley núm. 18.046, de 21 de octubre de 1981.

¹⁶⁰ NICCOLINI, G., «Scioglimento e liquidazione», 2004, ob. cit., nt. 3 en pp. 1833-1834.

¹⁶¹ POSITANO, G., *L'estinzione della società per azioni. Fra tutela del capitale e tutela del credito*, Milán [Giuffrè], 2012, p. 91.

¹⁶² «Artículo 276», ob. cit., p. 2671.

¹⁶³ *Vid.* también VALPUESTA, E., ob. cit., pp. 1012-1013.

¹⁶⁴ *Vid.*, entre otras, STS (Sala 3.^a), núm. 3554/1996, de 11 de junio (RJ 1996/5152); SSTSJ de Madrid, núm. 1282/2004, de 28 de septiembre (JUR 2004/300301) y núm. 283/2005, de 8 de abril (JUR 2005/209861); *vid.* asimismo GONZÁLEZ-VARAS, S., «Los plazos de prescripción y la Administración Pública», en *Asamblea*, núm. 31, 2014, pp. 210-211.

En definitiva: mediante la consignación en la Caja General la sociedad cumple con la obligación de satisfacer la cuota y pierde toda facultad de disposición sobre las sumas depositadas. A partir de ese momento, los únicos que podrán exigir su devolución serán los socios insatisfechos —el usufructuario o el acreedor pignoraticio— o sus causahabientes, que contarán para ello con un plazo de veinte años, transcurridos los cuales sin que se hubiera practicado gestión alguna que implique el ejercicio de su derecho, el dinero depositado pasará automáticamente a ser propiedad de la Administración General del Estado (*vid.*, nuevamente, art. 18.1 LPAP y art. 44 RCGD)¹⁶⁵. No hay margen, pues, para la aplicación del régimen de los activos sobrevenidos. Cuestión distinta es si los socios tienen alguna forma de evitar esta consecuencia. En este sentido, consideramos perfectamente legítimo que en los estatutos originarios, o bien mediante acuerdo unánime posterior, se libere a los liquidadores de la obligación de consignar las cuotas no reclamadas, estableciendo que, pasado un determinado plazo —nunca inferior a cinco años (*vid.* art. 947 III C. de C.)—, esas cantidades acrecerán la masa repartible entre el resto de socios; aunque, obviamente, la sociedad no podrá cancelarse hasta entonces¹⁶⁶.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV., *Memento práctico. Sociedades mercantiles*, Madrid [Francis Lefebvre], 2020.
- ALFARO, J., «Conflictos intrasocietarios. Los justos motivos como causa legal no escrita de exclusión y separación de un socio en la sociedad de responsabilidad limitada», en *RDM*, núm. 222, 1996, pp. 1079-1141.
- «La unanimidad como requisito para la liquidación *in natura* de una persona jurídica. Otra resolución errónea de la DGRN, esta vez, interpretando el artículo 393.1 LSC», entrada en el blog *derechomercantilespana.blogspot.com*, del día 19 de marzo de 2019 (disponible en: <https://derechomercantilespana.blogspot.com/2019/03/la->

¹⁶⁵ *Vid.*, para una solución equivalente en Italia, PRENESTINI, F., ob. cit., p. 294 en texto y nt. 39. Por su parte, el artículo L1126-2 del *Code général de la propriété des personnes publiques français* establece la obligación de poner a disposición de la administración tributaria el importe de las cuotas prescritas por el transcurso de treinta años o el plazo convencionalmente fijado, que no hayan sido depositadas en un establecimiento habilitado para ello por decreto (*vid.* al respecto, PARLÉANI, G., «Les actions délaissées», en *Rev. soc.*, núm. 4, 1999, p. 722). En Irlanda, las cuotas no reclamadas en el plazo de siete años han de ser ingresadas en el Tesoro Público (*Exchequer*) [Sect. 623(3) *Companies Act 2014*], y otro tanto sucede en Escocia [Sect. 150(3) *Bankruptcy (Scotland) Act 2016*, a la que se remite la Sect. 193 *Insolvency Act 1986*].

¹⁶⁶ *Vid.*, admitiendo la validez de este tipo de cláusulas, NICCOLINI, G., «Scioglimento, liquidazione ed estinzione», 1997, ob. cit., p. 612, nt. 651; ID., «Scioglimento e liquidazione», 2004, ob. cit., nt. 3, en p. 1833.

- unanimidad-como-requisito-para-la.html; última consulta: enero de 2021).
- «La interpretación correcta del artículo 393 LSC y un intercambio de pareceres con un estimado colega», entrada en el blog *derechomercantiles.ana.blogspot.com*, del día 13 de noviembre de 2020 (disponible en: <https://derechomercantiles.ana.blogspot.com/2020/11/la-interpretacion-correcta-del-articulo.html>; última consulta: enero de 2021).
- ARANGUREN, F. J., «Disolución, liquidación y extinción de la sociedad», en ARANGUREN (dir.), *La sociedad de responsabilidad limitada*, tomo II, Madrid [Trivium], 1996.
- BATALLER, J., *La reactivación de la sociedad de responsabilidad limitada*, Madrid [Edersa], 2006.
- BELINCHÓN, R., *La dación en pago en Derecho español y Derecho comparado*, Madrid [Dykinson], 2012.
- BELTRÁN, E., *La disolución de la sociedad anónima*, 2.ª ed., Madrid [Civitas], 1997.
- «Artículo 83. Efectos de la mora», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, tomo I, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2011.
- «Artículo 392. El derecho a la cuota de liquidación», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, tomo II, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2011.
- «Artículo 393. Contenido del derecho a la cuota de liquidación», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, tomo II, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2011.
- «Artículo 394. El pago de la cuota de liquidación», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, tomo II, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2011.
- BÉRGAMO, A., *Sociedades anónimas. Las acciones*, tomo III, Madrid [s. e.], 1970.
- BLANCO PULLEIRO, A., «Disolución y liquidación de sociedades», en *CDC*, 2015, núm. extraord., tomo II, pp. 539-586.
- BLANQUER, R., «La disolución, la liquidación y la extinción de la sociedad», en *AAMN*, 1991, pp. 413-559.
- *Disolución, liquidación y reactivación de las sociedades anónimas y limitadas*, Valencia [CissPraxis], 2000.
- BROSETA, M., *Manual de Derecho mercantil*, 1.ª ed., Madrid [Tecnos], 1971.
- CABANAS, R., *Conflictos entre socios en la disolución y liquidación de sociedades*, Barcelona [Aferre], 2020.
- CAMPUZANO, A. B., «La división del patrimonio social», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *La liquidación de sociedades mercantiles*, 3.ª ed., Valencia [Tirant lo Blanch], 2016.

- CANO HURTADO, M.^a D., *La consignación como mecanismo de liberación del deudor*, Madrid [Dykinson], 2005.
- CARRASCO, Á., CORDERO, E. y MARÍN, M. J., *Tratado de los derechos de garantía*, 3.^a ed., tomo II, Cizur Menor (Navarra) [Thomson Reuters – Aranzadi], 2015.
- CERDÁ, F., «Fusión y escisión de sociedades en liquidación y de sociedades en situaciones concursales», en *RGD*, núm. 646-647, 1998, pp. 9331-9354.
- CERRAI, A., *Diritto commerciale*, 2.^a ed., Bolonia [Monduzzi], 1995.
- COSTI, R., «Le sopravvenienze passive dopo la liquidazione delle società per azioni», en *Riv. dir. civ.*, 1964, I, pp. 258-283.
- DE EIZAGUIRRE, J. M.^a, «Artículo 276. Reparto», en SÁNCHEZ CALERO (dir.), *Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas*, tomo VIII, Madrid [Revista de Derecho Privado], 1993.
- «Artículo 277. División del haber social», en SÁNCHEZ CALERO (dir.), *Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas*, tomo VIII, Madrid [Revista de Derecho Privado], 1993.
- *Derecho de sociedades*, Madrid [Civitas], 2001.
- DE LA CÁMARA, M., «La sucesión en el patrimonio de las sociedades mercantiles disueltas», en *AAMN*, núm. 9, 1957, pp. 165-270.
- *Estudios de Derecho mercantil*, tomo I, vol. I, 2.^a ed., Madrid [Edersa], 1977.
- *Estudios de Derecho mercantil*, tomo II, vol. II, 2.^a ed., Madrid [Edersa], 1978.
- «Comentario a los artículos 1061 a 1066», en PAZ-ARES (*et al.*) (dirs.), *Comentario del Código civil*, tomo I, Madrid [Ministerio de Justicia], 1991.
- DÍAZ MORENO, A., «La prenda de anotaciones en cuenta», en *RCDI*, núm. 603, 1991, pp. 355-442.
- «¿Cuándo nace el derecho a la cuota de liquidación en una sociedad anónima?», en *Análisis Gómez-Acebo & Pombo*, septiembre de 2009 (disponible en: https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2018/03/cuando_nace_el_derecho_a_la_cuota_de_liquidacion_en_una_sociedad_anonima.pdf; última consulta: enero 2021).
- «Artículo 293. La tutela colectiva de los titulares de clases de acciones en la sociedad anónima», en JUSTE (dir.), *Comentario a la reforma del Régimen de las Sociedades de Capital en materia de gobierno corporativo (Ley 31/2014)*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2015.
- «Las sociedades mercantiles», en JIMÉNEZ SÁNCHEZ (*et al.*) (coords.), *Lecciones de Derecho mercantil*, 22.^a ed., Madrid [Tecnos], 2019.
- DÍAZ MUYOR, M., *La reactivación de la sociedad anónima disuelta*, Madrid [Marcial Pons], 1994.
- DÍEZ SOTO, C. M., «Artículo 1051. División de la herencia», en CAÑIZARES LASO (*et al.*) (dirs.), *Código civil comentado*, vol. 2, 2.^a ed., Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2016.

- DUQUE, J. F., «Prólogo» a Muñoz Martín, N., *Disolución y derecho a la cuota de liquidación en la sociedad anónima*, Valladolid [Lex Nova], 1991.
- FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Í., «Artículo 392. El derecho a la cuota de liquidación», en PRENDES (*et al.*) (dirs.), *Tratado de sociedades de capital*, tomo II, Cizur Menor (Navarra) [Thomson Reuters – Aranzadi], 2017.
- «Artículo 393. Contenido del derecho a la cuota de liquidación», en PRENDES (*et al.*), *Tratado de sociedades de capital*, tomo II, Cizur Menor (Navarra) [Thomson Reuters – Aranzadi], 2017.
- «Artículo 394. El pago de la cuota de liquidación», en PRENDES (*et al.*), *Tratado de sociedades de capital*, tomo II, Cizur Menor (Navarra) [Thomson Reuters – Aranzadi], 2017.
- FERNÁNDEZ DEL POZO, L., «La información contable en la liquidación en la Ley de Sociedades de Capital», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *La liquidación de sociedades mercantiles*, 3.ª ed., Valencia [Tirant lo Blanch], 2016.
- FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I., «La cuota de liquidación en especie en la SRL», en *RDM*, núm. 230, 1998, pp. 1653-1690.
- FERNÁNDEZ TORRES, I., *La junta general en las sociedades de capital en liquidación*, Madrid [Iustel], 2006.
- FRÈ, G., «Assegnazione ai soci di beni in natura in liquidazione della quota», en *Dir. fall.*, 1959, II, pp. 626-636.
- *Società per azioni (Artt. 2325-2461)*, en SCIALOJA/BRANCA (a cura di), *Commentario del Codice civile*, 5.ª ed., Bolonia – Roma [Zanichelli – Soc. ed. Foro it.], 1982.
- GANDÍA, E., *La renuncia a la acción social de responsabilidad*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2017.
- «El reparto de anticipos con cargo a la cuota de liquidación», en *RdS*, núm. 61, 2021.
- GANDÍA, E. y MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 391. División del patrimonio social», en GARCÍA-CRUCES/SANCHO GARGALLO (dirs.) *Comentarios a la Ley de Sociedades de Capital*, tomo V, Valencia [Tirant lo Blanch], 2021.
- GARCÍA LUENGO, R. B., «El derecho del accionista a la cuota de liquidación», en AA.VV., *Estudios jurídicos. Libro conmemorativo del bicentenario de la Universidad de La Laguna*, tomo I, La Laguna (Tenerife) [Ed. Universidad], 1993.
- GARCÍA VICENTE, J. R., *La prenda de créditos*, Cizur Menor (Navarra) [Thomson – Civitas], 2006.
- GARCÍA-CRUCES, J. A., «Liquidación societaria y formas de actuar la liquidación social», en *RGD*, núm. 640-641, 1998, pp. 549-614.
- «La reactivación de la sociedad», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *La liquidación de sociedades mercantiles*, 3.ª ed., Valencia [Tirant lo Blanch], 2016.
- GARRIGUES, J., «Teoría general de las sociedades mercantiles», 2.ª parte, en *RDM*, núms. 132-133, 1974, pp. 181-253.

- GIRÓN, J., *Derecho de sociedades anónimas*, Valladolid [Ed. Universidad], 1952.
- *Derecho de sociedades*, Madrid [s. e.], 1976.
- GONZÁLEZ-VARAS, S., «Los plazos de prescripción y la Administración Pública», en *Asamblea*, núm. 31, 2014, pp. 195-224.
- KOCH, J., «Comentario al § 271», en GOETTE/HABERSACK (eds.), *Münchener Kommentar zum Aktiengesetz*, vol. 4, 4.^a ed., Múnich [C. H. Beck – Franz Vahlen], 2016.
- LÁZARO SÁNCHEZ, E. J., «Artículo 251. Fusión de sociedades en liquidación», en ARROYO/EMBID/GÓRRIZ (coords.), *Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas*, vol. III, 2.^a ed., Madrid [Tecnos], 2009.
- LÓPEZ ORTEGA, R., *Los dividendos pasivos*, Madrid – Barcelona [Marcial Pons], 1998.
- MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Los derechos individuales de los socios ante la modificación de los estatutos sociales en la sociedad limitada», 1.^a parte, en *RdS*, núm. 34, 2010, pp. 51-101.
- «Los derechos individuales de los socios ante la modificación de los estatutos sociales en la sociedad limitada», 2.^a parte, en *RdS*, núm. 35, 2010, pp. 33-63.
- «Artículo 292. La tutela individual de los derechos del socio en la sociedad de responsabilidad limitada», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, tomo II, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2011.
- «Artículo 390. Balance final de liquidación», en GARCÍA-CRUCES/SANCHO GARGALLO, *Comentarios a la Ley de Sociedades de Capital*, tomo V, Valencia [Tirant lo Blanch], 2021.
- MARTÍNEZ FLÓREZ, A. y RECALDE, A., «Los efectos de la cancelación registral en relación con la extinción de las sociedades de capital», en *RDM*, núm. 290, 2013, pp. 171-212.
- MASSAGUER, J., «La cesión global de activo y pasivo», en *RDM*, núm. 228, 1998, pp. 655-678.
- MERCADAL, F., «Artículo 266. Apertura de la liquidación», en ARROYO/EMBID/GÓRRIZ (coords.), *Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas*, vol. III, 2.^a ed., Madrid [Tecnos], 2009.
- «Artículo 276. Reparto», en ARROYO/EMBID/GÓRRIZ (coords.), *Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas*, vol. III, 2.^a ed., Madrid [Tecnos], 2009.
- MIQUEL RODRÍGUEZ, J., «Las operaciones de liquidación», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *La liquidación de sociedades mercantiles*, 3.^a ed., Valencia [Tirant lo Blanch], 2016.
- MONDINI, P. F., «Comentario al artículo 2494 c.c.», en ABBADESSA/PORTALE (dirs.), *Le società per azioni*, Milán [Giuffrè], 2016.
- MORENO VÉLEZ, I. J., «Artículo 119. Cuota de liquidación», en AA.VV., *La sociedad de responsabilidad limitada*, tomo I, Madrid [Consejo General del Notariado], 1995.

- MOYA BALLESTER, J., *El procedimiento de disolución y liquidación en la Ley de Sociedades de Capital*, Madrid [La Ley], 2010.
- MUÑOZ MARTÍN, N., *Disolución y derecho a la cuota de liquidación en la sociedad anónima*, Valladolid [Lex Nova], 1991.
- MUÑOZ PÉREZ, A. F., *El proceso de liquidación de la sociedad anónima*, Cizur Menor (Navarra) [Aranzadi], 2002.
- NICCOLINI, G., «Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni», en COLOMBO/PORTALE (dirs.), *Trattato delle società per azioni*, 7***, Turín [Utet], 1997 (reimp. 2000).
- «Scioglimento e liquidazione delle società di capitali», en NICCOLINI/STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Il nuovo ordinamento aggiornato al d.lgs. 6 febbraio n. 37*, vol. III, Nápoles [Jovene], 2004.
- NIETO CAROL, U., «Coproiedad, usufructo y prenda de participaciones sociales», en IGLESIAS PRADA (coord.), *Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Aurelio Menéndez*, tomo II, Madrid [Civitas], 1996.
- OLEO, F., «Fusión y reactivación de sociedad anónima disuelta», en AA.VV., *Estudios de derecho mercantil: homenaje al profesor Justino F. Duque*, vol. 1, Valladolid [Ed. Universidad], 1998.
- PANTALEÓN, F., «Cesión de créditos», en *ADC*, 1988, pp. 1033-1132.
- *Coproiedad, usufructo, prenda y embargo*, en URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA (dirs.), *Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles*, tomo IV, vol. 3.º, 2.ª ed., Madrid [Civitas], 1992.
- PANTALEÓN, F. y PORTELLANO, P., *Régimen de las participaciones sociales en la sociedad de responsabilidad limitada*, en URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA (dirs.), *Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles*, tomo XIV, vol. 1.º B, Madrid [Civitas], 1999.
- PARLEANI, G., «Les actions délaissées», en *Rev. soc.*, núm. 4, 1999, pp. 715-723.
- PASQUARIELLO, C., «Comentario al artículo 2494 c.c.», en MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, vol. III, Padua [Cedam], 2005.
- PATRIARCA, C., «Scioglimento della società e quota di liquidazione “in natura”», en CAMPOBASSO (*et al.*), *Società, banche e crisi d'impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa*, vol. 2, Turín [Utet], 2014.
- PAVONE LA ROSA, A., «Rassegna di legislazione e giurisprudenza (1959, II, 2)», en *Riv. soc.*, 1960, pp. 1083-1139.
- PAZ-ARES, C., «Ánimo de lucro y concepto de sociedad (Breves consideraciones a propósito del artículo 2.2. LAIE)», en AA.VV., *Derecho mercantil de la Comunidad Europea. Estudios en homenaje a José Girón Tena*, Madrid [Civitas], 1991.
- «De la sociedad», en PAZ-ARES (*et al.*) (dirs.), *Comentario del Código civil*, tomo II, Madrid [Ministerio de Justicia], 1991.
- «La aportación de uso en las sociedades de capital», en *RdS*, núm. 5, 1995, pp. 33-46.

- Paz-Ares, C., *¿Dividendos a cambio de votos?*, Madrid [McGraw Hill], 1996.
- PERDICES, A., «De la sociedad», en BERCOVITZ, R. (dir.), *Comentarios al Código civil*, tomo VIII, Valencia [Tirant lo Blanch], 2013.
- PILONETA, L. M., «Artículo 395. Escritura pública de extinción de la sociedad», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, tomo II, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2011.
- PORZIO, M., *L'estinzione della società per azioni*, Nápoles [E. Jovene], 1959.
- POSITANO, G., *L'estinzione della società per azioni. Fra tutela del capitale e tutela del credito*, Milán [Giuffrè], 2012.
- PRENESTINI, F., «Comentario al artículo 2494 c.c.», en BIANCHI/STRAMPELLI (a cura di), *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, en MARCHETTI (et al.) (dirs.), *Commentario alla riforma delle società*, Milán [Egea – Giuffrè], 2016.
- QUIJANO, J., *La responsabilidad civil de los administradores. Aspectos sustantivos*, 1.^a reimp., Valladolid [Ed. Universidad], 1989.
- QUINTANA, I., «Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 1983», en *CCJC*, núm. 2, 1983, pp. 439-446.
- ROJO, Á., «Disolución y liquidación de la sociedad de responsabilidad limitada», en *RCDI*, núm. 618, 1993, pp. 1487-1512.
- RUBIO, J., *Curso de Derecho de sociedades anónimas*, 3.^a ed., Madrid [Ed. de Derecho Financiero], 1974.
- SALINAS ADELANTADO, C., *El régimen jurídico de la prenda de valores negociables*, Valencia [Tirant lo Blanch], 1996.
- SÁNCHEZ ANDRÉS, A., *El derecho de suscripción preferente del accionista*, Madrid [Civitas], 1973.
- *Las acciones y los derechos del accionista*, en URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA (dirs.), *Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles*, tomo IV, vol. 1.º, Madrid [Civitas], 1994.
- SÁNCHEZ CALERO, F., *Instituciones de Derecho mercantil*, tomo I, 1.^a ed., Valladolid [Clares], 1967.
- SÁNCHEZ GONZÁLEZ, J. C., «Derechos reales y otros gravámenes sobre las participaciones sociales», en GARRIDO DE PALMA (dir.), *La sociedad de responsabilidad limitada*, tomo I, Madrid [Trivium], 1996.
- SÁNCHEZ-PARODI, J. L., «Prenda y embargo de acciones», en ALONSO UREBA (coord.), *Derecho de sociedades anónimas*, vol. 2, tomo 2, Madrid [Civitas], 1994.
- «La liquidación», en RODRÍGUEZ ARTIGAS (et al.) (coords.), *Derecho de sociedades de responsabilidad limitada*, tomo II, Madrid [McGraw-Hill], 1996.
- SCIALOJA, A., «Comentario a *Trib. Roma (provv.)*, de 5 de febrero de 1932», en *Foro it.*, 1932, I, cc. 443-446.
- SOLER, P., «Artículo 118. Balance final de liquidación», en ARROYO/EMBED/GÓRRIZ (coords.), *Comentarios a la Ley de*

- Sociedades de Responsabilidad Limitada*, 2.^a ed., Madrid [Tecnos], 2009.
- «Artículo 119. Cuota de liquidación», en ARROYO/EMBID/GÓRRIZ (coords.), *Comentarios a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada*, 2.^a ed., Madrid [Tecnos], 2009.
- «Artículo 120. Pago de la cuota de liquidación», en ARROYO/EMBID/GÓRRIZ (coords.), *Comentarios a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada*, 2.^a ed., Madrid [Tecnos], Madrid, 2009.
- TURELLI, S., «Comentario al artículo 2492 c.c.», en ABBADESSA/PORTALE (dirs.), *Le società per azioni*, Milán [Giuffrè], 2016.
- URÍA, R., *Derecho mercantil*, 9.^a ed., Madrid [s. e.], 1974.
- URÍA, R., «Disolución y liquidación», en URÍA/MENÉNDEZ, *Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas*, 3.^a ed. (revisada, corregida y puesta al día por Menéndez, A. y Olivencia, M.), Madrid [s. e.], 1976.
- URÍA, R., MENÉNDEZ, A. y BELTRÁN, E., *Disolución y liquidación de la sociedad anónima*, en URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA (dirs.), *Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles*, tomo XI, 2.^a ed., Madrid [Civitas], 2002.
- *Disolución y liquidación de la sociedad de responsabilidad limitada*, en URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA (dirs.), *Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles*, tomo XIV, vol. 4, 2.^a ed., Madrid [Civitas], 2007.
- VALPUESTA, E., *Comentarios a la Ley de Sociedades de Capital*, 3.^a ed., Madrid [Wolters Kluwer], 2018.
- VARA DE PAZ, N., «Inscripción en el registro mercantil de la escritura de disolución y liquidación de una sociedad anónima en la que no consta la manifestación de los liquidadores de haber procedido a la anulación de las acciones de la sociedad extinguida», en AA.VV., *Estudios de Derecho mercantil en homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont*, tomo III, Valencia [Tirant lo Blanch], 1995.
- VEIGA, A., *La prenda de acciones*, 2.^a ed., Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuter], 2015.
- VICENT, F., *Introducción al Derecho mercantil*, vol. 1, 23.^a ed., Valencia [Tirant lo Blanch], 2012.
- VIVANTE, C., *Trattato di Diritto Commerciale*, vol. II, parte I, 1.^a ed., Turín [Bocca], 1894.
- ZORZI, A., *L'estinzione delle società di capitali*, Milán [Giuffrè], 2014.
- ZUNZUNEGUI, F., «El balance final de liquidación», en *RDBB*, núm. 46, 1992, pp. 469-521.